

GRADO EN COMUNICACIÓN

Trabajo Final de Grado

CONECTANDO MENTES

**La Neurocomunicación y su impacto
en los diversos sectores de la Comunicación y la Educación**

Bárbara M. Balbo Figueroa
(Autora)

Área: Ciencias Sociales y de la Información
Modalidad: Investigación
Mención: Audiovisual
Directora: Isamélia Santos Guimarães Carvalho
Barcelona, 2024

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la tutora encargada de la dirección de mi Trabajo Final de Grado, Isamélia Santos Guimarães Carvalho. Su guía, conocimiento y dedicación fueron fundamentales para la realización de esta investigación. Su compromiso con mi desarrollo académico no solo me proporcionó las herramientas necesarias para superar los retos de este proceso, sino que también me inspiró a dar lo mejor de mí en cada etapa. Su tiempo y sus palabras quedarán como un ejemplo de profesionalismo y humanidad que siempre recordaré con gratitud. Del mismo modo, quiero reconocer el valioso aporte del equipo docente colaborador, así como a las personas que participaron en las encuestas de esta investigación, dedicando su tiempo y compartiendo sus experiencias. En particular, doy gracias a los y las grandes profesionales que me brindaron sus entrevistas: Almudena Barrientos-Báez, David Bueno i Torrens, Javier Souto y Ruth Guinovart Gumí. Su disposición y generosidad al aportar sus conocimientos y perspectivas enriquecieron enormemente esta investigación.

Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi marido, Gastón Quiroga Roca, por su apoyo incondicional a lo largo de este camino, y a mis hijas, Luz, Sol y Sofía Quiroga Balbo, quienes no solo me acompañaron durante el proceso, sino que también son mi fuente de inspiración. Con este logro, deseo haberles compartido la visión de que no importa la edad ni los desafíos que se presenten, siempre es posible perseguir nuestros sueños y cambiar el rumbo de nuestras vidas para superarnos. Es necesario contar con determinación para tener claridad sobre lo que queremos alcanzar y lo que precisamos para lograrlo; humildad para reconocer nuestros propios límites y no frustrarnos al perseguir objetivos que, en realidad, pueden ser inalcanzables; y constancia para valorar cada pequeño paso que damos durante el trayecto hacia nuestras metas, que son los más importantes. Su amor y fortaleza me han sostenido en los momentos más difíciles, dándome la confianza para seguir adelante. Asimismo, extiendo mi gratitud a mis amistades por su constante aliento y respaldo, como así también a la psicóloga psicoanalista Alejandra Quintas, por su valioso acompañamiento y refuerzo para ayudarme a encontrar la mejor versión de mí misma.

Este logro es también de todas estas personas, porque en los momentos más desafiantes, su confianza en mis capacidades, su cariño y sus palabras de ánimo me impulsaron a seguir adelante.

RESUMEN

La presente investigación aborda la neurocomunicación, una disciplina emergente que combina avances de la neurociencia con los procesos comunicativos para mejorar las interacciones humanas. El objetivo principal es entender los fundamentos de la neurocomunicación y analizar su impacto en los sectores de la comunicación y la educación mediante un enfoque teórico y práctico. En estos contextos, se exploran aplicaciones y se identifican las habilidades comunicativas derivadas de los principios neurocientíficos, a través de entrevistas a personas expertas y encuestas a profesionales y estudiantes. Los resultados muestran que la neurocomunicación puede mejorar la motivación, receptividad y rendimiento académico en el ámbito educativo, así como optimizar la eficacia de los mensajes en la comunicación empresarial, tanto interna como externa. No obstante, también se identifican desafíos, como la falta de formación específica en neurocomunicación, la resistencia al cambio en algunos sectores y la necesidad de una mayor regulación sobre la implementación ética de los recursos basados en esta disciplina. Asimismo, los hallazgos sugieren que la integración de estrategias fundamentadas en neurociencia tiene el potencial de transformar positivamente los procesos educativos y comunicativos.

Palabras clave: Neurocomunicación, comunicación, educación, comunicación efectiva, neurociencia, estrategias comunicativas.

This research addresses neurocommunication, an emerging discipline that combines advances in neuroscience with communication processes to improve human interactions. The main objective is to understand the foundations of neurocommunication and analyze its impact on the communication and education sectors through both a theoretical and practical approach. In these contexts, applications are explored and communicative skills derived from neuroscientific principles are identified through interviews with experts and surveys of professionals and students. The results show that neurocommunication can improve motivation, receptivity, and academic performance in the educational field, as well as optimize the effectiveness of messages in both internal and external business communication. However, challenges are also identified, such as the lack of specific training in neurocommunication, resistance to change in some sectors, and the need for greater regulation on the ethical implementation of resources based on this discipline. Furthermore, the findings suggest that the integration of neuroscience-based strategies has the potential to positively transform educational and communicative processes.

Keywords: Neurocommunication, communication, education, effective communication, neuroscience, communicative strategies.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
RESUMEN	3
1. INTRODUCCIÓN	1
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. OBJETIVOS	5
3.1. Objetivo General.....	5
3.2. Objetivos Específicos	5
4. HIPÓTESIS	6
5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	6
6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	6
6.1. Enfoque cualitativo	8
6.1.1. Entrevistas	8
6.2. Enfoque cuantitativo.....	9
6.2.1. Encuestas	10
6.3. Planificación:.....	11
7. MARCO TEÓRICO.....	11
7.1. Definición y explicación de los conceptos clave y su relevancia para la presente investigación	12
7. 2. Impacto de la neurocomunicación en los sectores de la comunicación.....	16
7.2.1. Impacto en el sector audiovisual.....	17
7.2.2. Impacto en la publicidad y el marketing.....	19
7.2.3. Impacto en el periodismo	21
7.2.4. Impacto en las relaciones públicas	23
7.3. Neurocomunicación y Educación: La educación como forma de comunicación.....	25
7.3.1. El impacto potencial de la neurocomunicación en la educación.....	27
7.4. Teorías y modelos relevantes: Descripción y análisis de la aplicación de las teorías y modelos en los que se basa la investigación.....	29

7.4.1. Argumentación de por qué la investigación en Neurocomunicación es necesaria y qué brecha en el conocimiento espera llenar	33
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS	34
8.1. Resultados cualitativos.....	34
8.2. Resultados cuantitativos.....	37
8.4. Discusión y comparación de resultados	52
9. CONCLUSIONES	54
10. BIBLIOGRAFÍA	56

1. INTRODUCCIÓN

La comunicación es un fenómeno omnipresente y multidimensional que constituye la esencia de todos los procesos, desde los más simples intercambios cotidianos hasta las complejas actividades neuronales que regulan nuestra percepción y respuesta al entorno.

En el contexto actual, marcado por una revolución tecnológica sin precedentes y una interconexión global que redefine continuamente los entornos sociales y profesionales, los procesos comunicativos han adquirido un papel central. Desde la difusión masiva de información hasta la interacción en los entornos educativos, la capacidad de transmitir ideas, compartir conocimientos y fomentar la comprensión mutua es crucial para el desarrollo humano y el avance colectivo. Por lo tanto, surge la necesidad de comprender cómo el cerebro humano interviene en los procesos comunicativos y, más específicamente, cómo los progresos en neurociencia pueden optimizar estos mecanismos.

En este sentido, la presente investigación se sitúa en la intersección entre la comunicación y la educación, con el objetivo de explorar cómo los fundamentos de la neurocomunicación pueden contribuir a una mejora significativa en la transmisión de mensajes dentro de estos contextos. Así, la neurocomunicación emerge como una disciplina clave para abordar cuestiones como: ¿qué sistemas neuronales se activan para interpretar y procesar la vasta cantidad de datos que nos rodean? Y, ¿cómo impacta en la evolución personal y efectividad profesional una comunicación centrada en el entendimiento, el apoyo y el bienestar emocional, que potencia fortalezas y promueve relaciones saludables; en contraste con una comunicación que enfatiza lo negativo, generando estrés, inseguridades y conflictos?

Siendo así, a este respecto, la neurocomunicación, como disciplina emergente que integra principios de «...filosofía, comunicación, psicología, neurolingüística, neurociencia cognitiva, neurobiología, sociología, inteligencia emocional y social estratégica, *coaching*, educación y "la práctica"» (Fenger & Ledesma, 2015, p. 10), ofrece un enfoque innovador para entender los procesos cerebrales que subyacen en la percepción, interpretación y producción de la información. De hecho, diversas investigaciones subrayan la importancia de comprender los mecanismos neuronales implicados en la comunicación, no solo para diseñar estrategias educativas más efectivas, sino también para desarrollar contenidos audiovisuales que capten la atención y promuevan una comunicación emocionalmente resonante.

En consecuencia, el campo de la neurocomunicación ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, también debido a los avances en tecnologías como la neuroimagen, que han permitido profundizar en la relación entre los procesos cerebrales, la comunicación y el aprendizaje. Estos mecanismos siguen cuatro fases clave: recepción, mediante la cual las neuronas y los órganos sensoriales detectan estímulos a través de señales eléctricas y

químicas; transmisión, que envía mensajes entre neuronas, glándulas o músculos; integración, que clasifica e interpreta la información recibida para determinar una respuesta; y finalmente, la acción de los efectores, donde músculos o glándulas ejecutan la respuesta al estímulo (Miranda Ferrer, 2022).

Es así como la neurocomunicación, apoyada en estudios de neuroimagen, ha revelado que el cerebro utiliza redes neuronales complejas para procesar y transmitir información, lo que genera respuestas emocionales y cognitivas esenciales para la interacción social y el aprendizaje. Sumado a ello, la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, resulta fundamental en estos mecanismos, facilitando la adquisición de nuevas habilidades a lo largo de la vida. De este modo, los procesos neuronales se alinean con el continuo flujo de información y comunicación, tanto entre individuos como dentro del propio organismo, reafirmando que la comunicación es en esencia, el motor de las percepciones y acciones.

Con el fin de abordar este campo de estudio, se llevará a cabo una investigación exhaustiva utilizando una metodología mixta, «...que combina la perspectiva cuantitativa (cuanti) y cualitativa (cuali) en un mismo estudio, con el objetivo de enriquecer el análisis cuando las preguntas de investigación son complejas» (Hamui-Sutton, 2013). Esta elección metodológica se fundamenta en la necesidad de obtener una visión holística de la neurocomunicación, integrando la riqueza de los datos cualitativos con la generalización y la robustez de los datos cuantitativos. La metodología mixta permitirá explorar a fondo las experiencias y percepciones de las personas participantes, mientras que al mismo tiempo se recopilarán datos estadísticos que respalden y contextualicen esos hallazgos. Esto facilitará una comprensión más rica y multidimensional de cómo los principios de la neurocomunicación pueden ser aplicados en contextos educativos y comunicativos.

Los beneficios de esta metodología incluyen la capacidad de triangulación de datos, lo que refuerza la validez de los hallazgos al corroborar resultados a través de múltiples fuentes. Además, permite la exploración de preguntas de investigación complejas desde diferentes ángulos, enriqueciendo así el análisis y la interpretación de los resultados. Este enfoque garantiza que la investigación no solo se limite a los aspectos numéricos, sino que también integre el contexto emocional y experiencial de la comunicación, ofreciendo una perspectiva más completa y significativa.

Respecto al área educativa, partiendo de la premisa de que educar es esencialmente comunicar, la comprensión de los procesos cognitivos y emocionales se convierte en un factor determinante para mejorar y optimizar los métodos de enseñanza y aprendizaje. Desde la forma en que el alumnado absorbe y procesa la información hasta la manera en que se relacionan entre sí y con sus entornos, cada aspecto de la experiencia educativa está influenciado por la actividad cerebral que se desarrolla durante los mecanismos de comunicación (Gómez Climent, s.f.).

Por otro lado, en el vasto panorama de la comunicación contemporánea, que abarca desde los medios tradicionales hasta las plataformas digitales y las redes sociales, es esencial entender cómo los cerebros perciben y procesan la información. Dicha comprensión tiene implicaciones profundas, desde la producción de contenido audiovisual y el diseño de campañas publicitarias, hasta la forma en que se difunde la información periodística y en cómo se desarrollan las relaciones públicas. En consecuencia, la neurociencia puede ofrecer una perspectiva amplia sobre cómo captar la atención del público y transmitir mensajes de manera efectiva (Barrientos-Báez, Liberal Ormaechea, & Caldevilla-Domínguez, 2023). Por consiguiente, se realizará un análisis detallado de cómo se percibe y procesa la información visual y auditiva, reconociendo su potencial transformador en la creación y consumo de contenido.

En virtud de lo expuesto, «Conectando mentes» es un trabajo de investigación que surge de una profunda fascinación por la intersección entre la mente humana y la comunicación, así como de la búsqueda de posibles maneras de potenciar los procesos creativos y educativos. Se trata de un análisis detallado que aspira a desvelar nuevos horizontes que conduzcan hacia una comprensión más profunda y enriquecedora sobre cómo se relacionan y aprenden las personas, contribuyendo al avance del conocimiento en este campo.

2. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación se centra en la neurocomunicación, un área de creciente relevancia social y profesional en los sectores de la comunicación y la educación. Dado que esta rama de la neurociencia se enfoca en comprender cómo el cerebro humano procesa la información y responde a los estímulos de comunicación, integrando conocimientos de neurociencia, psicología y comunicación (Miranda Lorenzo, 2019), su estudio proporciona una perspectiva valiosa y esclarecedora sobre dichos procesos.

En el ámbito educativo, la neurocomunicación se erige como un pilar fundamental, dado que desempeña un papel crucial en el desarrollo humano y social. De hecho, «la relevancia de que todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos, llega a ser un requisito indispensable para la innovación pedagógica y transformación de los sistemas educativos.

A este respecto, se puede realizar un nexo con la neuroeducación, la cual contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones neurocientíficas y la práctica pedagógica» (Rosell Aique, Juppet Ewing, Ramos Marquez, Ramírez Molina, & Barrientos Oradini, 2020).

En este contexto, al investigar el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, la neurocomunicación permite explorar el complejo entramado de procesos cognitivos y

emocionales que subyacen al acto de aprender (Miranda Lorenzo, 2019). Entre sus múltiples beneficios, comprender el impacto de factores como la motivación y el refuerzo positivo en la atención y la memoria durante el aprendizaje permite al cuerpo docente discernir «...por qué determinadas estrategias pedagógicas funcionan y otras no, o bien por qué algunas, aunque parezca que pueden funcionar, tienen consecuencias negativas a medio y largo plazo» (Bueno i Torrens, 2019, p. 17). Este enfoque refuerza la necesidad de implementar estrategias de comunicación pedagógicas más efectivas y personalizadas, transformando significativamente la forma en que se enseña y se aprende.

Por otro lado, en los diversos sectores de la comunicación, donde la información fluye constantemente a través de múltiples canales, la aplicación de los principios de la neurocomunicación ofrece una comprensión más profunda de cómo se interpretan los mensajes, tanto en los medios de comunicación como en las interacciones humanas (Cuesta, Barrientos-Báez, & Cuesta Díaz, 2020). Estos fundamentos neurocientíficos tienen importantes implicaciones en áreas como la comunicación audiovisual, el marketing, la publicidad, las relaciones públicas y el periodismo. Conocer cómo responde nuestro cerebro a estímulos específicos puede influir en percepciones, actitudes y comportamientos.

Teniendo en cuenta lo expuesto por Gil Ochando (2018), quien sostiene que «los mecanismos de emoción y curiosidad son motivadores de consumo de todo tipo de contenidos audiovisuales» (p. 323), y que «esta nueva disciplina incorpora los conocimientos de los procesos cerebrales que habilitan para mejorar la eficacia de las acciones que determinan el convencimiento y la toma de decisión en las conductas finales de compra» (Martín González, 2007, p. 29), el estudio del procesamiento de la información visual y auditiva brinda la posibilidad de diseñar estrategias más efectivas que capten la atención del público y transmitan mensajes de manera clara y persuasiva.

Asimismo, el objetivo general de esta investigación es comprender los fundamentos de la neurocomunicación y analizar su impacto positivo en los campos de la comunicación y la educación, abarcando desde la percepción hasta la interpretación y la respuesta a los estímulos comunicativos, buscando optimizar tanto la práctica profesional en los sectores de la comunicación como en los procesos educativos.

Con el fin de alcanzar este objetivo general, se han establecido objetivos específicos que guiarán la investigación. En primer lugar, se investigará la relación entre la comunicación y la emoción, explorando cómo las emociones influyen en los procesos comunicativos y viceversa, con el fin de mejorar la calidad de la comunicación y la educación. En segundo lugar, se identificarán y definirán las habilidades comunicativas fundamentales basadas en los principios de la neurocomunicación, buscando entender cómo los procesos cerebrales afectan las interacciones para desarrollar habilidades más efectivas. Además, se identificarán aplicaciones prácticas y los impactos de la neurocomunicación en entornos educativos y comunicativos reales, examinando ejemplos concretos que demuestren su influencia en la práctica profesional.

Por último, se explorarán estrategias de comunicación respaldadas por evidencia científica, con el objetivo de adaptarlas y aplicarlas en diferentes contextos para mejorar la eficacia y calidad de la comunicación.

En resumen, esta investigación tiene el potencial de contribuir a la transformación positiva de nuestras maneras de aprender, comunicar y relacionarnos en la sociedad contemporánea, promoviendo avances significativos en la práctica profesional y mejorando la calidad de vida de las personas.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

El objetivo general de esta investigación es comprender los fundamentos de la neurocomunicación y analizar su impacto positivo en los diversos sectores de la comunicación y la educación. A través de un análisis profundo, basado en el marco teórico y en los hallazgos obtenidos, se busca explorar cómo la neurocomunicación puede transformar los procesos comunicativos y educativos, incidiendo en la percepción, interpretación y respuesta a los estímulos comunicativos.

Mediante este estudio, se pretende aportar significativamente a la mejora de la calidad de la comunicación y el aprendizaje, optimizando las interacciones humanas en distintos contextos y favoreciendo un entorno más eficaz y adaptado a las necesidades de cada situación.

3.2. Objetivos Específicos

✓ **Identificar y definir las habilidades comunicativas fundamentales basadas en los principios de la neurocomunicación.**

En este objetivo se pretende definir un conjunto claro de habilidades comunicativas que surgen de la neurocomunicación, analizando cómo estas habilidades impactan en las interacciones, y buscando proporcionar herramientas prácticas que se puedan implementar para mejorar los métodos de comunicación.

✓ **Investigar y examinar ejemplos concretos de aplicaciones prácticas de la neurocomunicación en entornos comunicativos y educativos.**

Este objetivo se enfoca en identificar y analizar casos donde se han aplicado los principios de la neurocomunicación, evaluando su efectividad en la mejora de la comunicación y el aprendizaje. La intención es proporcionar evidencia concreta que respalde la implementación de estrategias basadas en neurociencia en la práctica diaria.

✓ **Analizar y establecer estrategias de comunicación respaldadas por la neurociencia para su adaptación en contextos comunicativos y educativos.**

El fin de este objetivo es investigar y documentar estrategias específicas de comunicación que han sido validadas por la neurociencia, centrándose en cómo pueden ser adaptadas y aplicadas en diferentes contextos para maximizar la eficacia de la comunicación. Se espera que los hallazgos contribuyan a la creación de enfoques más efectivos y resonantes en la interacción humana.

✓ **Explorar cómo la comprensión de los procesos neuronales subyacentes a la percepción y la interpretación de la información puede optimizar la transmisión de mensajes.**

Este objetivo se centra en entender cómo los procesos neuronales afectan la forma en que se percibe y se procesa la información, con el fin de optimizar la transmisión de mensajes en los sectores de la comunicación y la educación. La exploración de este aspecto busca ofrecer un enfoque más científico y fundamentado para el diseño de estrategias comunicativas efectivas.

4. HIPÓTESIS

La integración de estrategias de neurocomunicación en los sectores de la comunicación y la educación incrementa la efectividad en la transmisión de información y promueve un entorno de aprendizaje más óptimo, fomentando como resultado relaciones más saludables.

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- ✓ ¿Cómo influyen los procesos de comunicación en las emociones de las personas dentro de los sectores de la comunicación y la educación, y cómo las emociones afectan la manera en que se lleva a cabo la comunicación en estos contextos?
- ✓ ¿Cuáles son las habilidades comunicativas fundamentales que se derivan de los principios de la neurocomunicación y cómo afectan estas habilidades a las interacciones en diversos contextos?
- ✓ ¿Las aplicaciones prácticas de la neurocomunicación en entornos comunicativos y educativos pueden evidenciar su impacto en la mejora de la comunicación y el aprendizaje?

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para la investigación de este trabajo de final de grado se utilizará la metodología mixta, abarcando los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ambos enfoques estarán fundamentados desde una perspectiva holística y multidimensional, lo que proporciona las

herramientas necesarias para estudiar de manera exhaustiva y rigurosa el impacto y la aplicación de la neurocomunicación en los sectores de la comunicación y la educación.

Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014) señalan que "Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio" (p. 534). Este abordaje permite explorar experiencias y percepciones individuales (enfoque cualitativo), así como patrones y tendencias a nivel poblacional (enfoque cuantitativo), obteniendo una visión detallada y general del impacto y la aplicación de la neurocomunicación.

Según Tashakkori y Teddlie , académicos destacados por sus contribuciones en el desarrollo de metodologías mixtas de investigación, «el eclecticismo en los métodos mixtos está en la base estructural de las investigaciones, en la intersección de tres áreas: el sustento teórico-conceptual, las estrategias metodológicas y las aplicaciones prácticas de los hallazgos» (Hamui-Sutton, 2013, p. 212). Considerando que la neurocomunicación es un área emergente mediante la cual no solo es posible entender cómo el cerebro gestiona la información en el proceso de la comunicación, sino también cómo estas comprensiones pueden ser aplicadas para mejorar las prácticas comunicativas, la perspectiva integradora y multidimensional de los métodos mixtos resulta especialmente relevante y funcional.

Mientras que el enfoque cualitativo se centra en la exploración y comprensión de fenómenos complejos a través de datos no numéricos como entrevistas, observaciones y estudios de casos; el estudio cuantitativo se basa en la medición y análisis de datos numéricos mediante encuestas, experimentos y análisis estadísticos, para identificar patrones y relaciones. Esta visión permite obtener una investigación clara y rica en matices, capaz de profundizar en conocimientos valiosos y aplicables en el campo.

Como base para el estudio metodológico utilizaremos distintas fuentes de recolección de información:

- Investigaciones académicas y científicas: herramientas de búsqueda: *Google Scholar*, *Jstor* y *Sciencedirect*.
- Artículos de revistas especializadas: consulta en bibliotecas universitarias y plataformas como *Proquest* y *Worldcat*.
- Estudios empíricos: análisis de investigaciones previas que proporcionen datos sobre aplicaciones y resultados en neurocomunicación.
- Libros y artículos de divulgación científica: Selección de textos que presenten conceptos de neurociencia accesibles.
- Blogs y podcasts: Revisión de contenidos de plataformas reconocidas en neurociencia y educación, y podcasts especializados.

6.1. Enfoque cualitativo

La investigación cualitativa, tal como describen Denzin y Lincoln en el Manual de investigación cualitativa, «...incluye la recolección y el uso estudiado de una variedad de materiales empíricos —estudios de caso, experiencia personal, introspección, historias de vida, entrevistas, textos de observación, históricos, de interacción y visuales— que describen la rutina, los momentos problemáticos y los significados en la vida de los individuos» (p. 49). De acuerdo a Monje Álvarez (2011), «Es un diseño flexible a partir de información cualitativa, que no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura se orienta más al proceso que a la obtención de resultados» (p. 109).

La flexibilidad que aporta el diseño cualitativo facilita la adaptación del estudio a los matices específicos del fenómeno investigado, proporcionando *insights* valiosos que no podrían ser capturados solo mediante métodos cuantitativos más rígidos. Asimismo, para su aplicación en el trabajo final de grado se utilizarán técnicas como las entrevistas semiestructuradas y encuestas, con el objetivo de obtener una visión global de la investigación cualitativa.

6.1.1. Entrevistas

Para esta investigación, las entrevistas se seleccionan como una técnica clave de recolección de datos cualitativos, ofreciendo una vía para obtener perspectivas profundas y enriquecedoras sobre el tema. Según el enfoque cualitativo, las entrevistas permiten explorar en detalle las experiencias, conocimientos y percepciones de las personas participantes, brindando información valiosa que difícilmente puede capturarse mediante métodos cuantitativos más estructurados (Monje Álvarez, 2011).

En este contexto, se entrevistará a profesionales de los sectores de la comunicación y la educación, con conocimiento en las especialidades de neurocomunicación, neuromarketing y neuroeducación, cuya experiencia ofrecerá un enfoque integral para analizar cómo la neurocomunicación impacta en estos ámbitos. Se contará con la participación de:

- David Bueno i Torrens, investigador y divulgador científico español, especializado en neurociencia y genética. Doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, se dedica al estudio del cerebro humano y su relación con el aprendizaje y el comportamiento. Profesor e investigador en la misma universidad, ha publicado numerosos libros y artículos que exploran cómo la neurociencia puede mejorar los procesos educativos
- Almudena Barrientos-Báez, Asesora del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UCM. Ha realizado valiosas contribuciones al desarrollo de la neurocomunicación, con investigaciones destacadas que analizan sus aplicaciones en áreas como el neuromarketing, el liderazgo, las relaciones públicas, las redes sociales, la alfabetización

mediática y los medios audiovisuales públicos. Además, complementa su labor investigativa con una sólida trayectoria como docente universitaria, compartiendo su conocimiento y experiencia para formar nuevas generaciones de profesionales en este campo.

- Javier Souto, Psicólogo psicoanalista y docente, con una sólida formación y experiencia previa como profesional del marketing y la publicidad, respaldada por una investigación destacada en neuromarketing que conecta su experiencia con la comunicación y el comportamiento humano.
- Ruth Guinovart Gumí, docente de instituto con una experiencia de más de veinte años. Es actualmente Jefa de estudios de instituto en Barcelona.

Sus aportaciones permitirán explorar no solo su influencia en las prácticas profesionales, sino también en la forma en que se conecta y comunica con las personas destinatarias, generando un panorama rico y multidimensional sobre su relevancia y aplicaciones.

Las entrevistas serán semiestructuradas, un formato que combina áreas temáticas predefinidas con flexibilidad para profundizar en las respuestas. Este enfoque proporciona a las personas entrevistadas una introducción al tema y un contexto claro antes de responder, fomentando una expresión libre y reflexiva respecto a los temas planteados. Como indica Monje Álvarez (2011), este tipo de entrevistas facilita la adaptación de preguntas según las respuestas del entrevistado, capturando procesos y significados que no pueden medirse cuantitativamente. En este sentido, las entrevistas son esenciales para analizar las implicaciones emocionales, sociales y profesionales de la neurocomunicación en los sectores de interés.

6.2. Enfoque cuantitativo

Considerando que «El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías» (Sampiero, Collado y Lucio, 2014, p.4), los fundamentos se basarán en técnicas de encuestas diseñadas para obtener información detallada sobre la percepción y el uso de la neurocomunicación en los diversos sectores de la comunicación y la educación.

También se utilizarán datos estadísticos para analizar tendencias y patrones. Este estudio se llevará a cabo con herramientas específicas como *Google Forms*, la cual permite diseñar y distribuir encuestas; SPSS y/o R, para el análisis estadístico de los datos recopilados; y gráficos y diagramas, para la creación de visualizaciones claras y efectivas de los datos mediante Excel.

6.2.1. Encuestas

«El método de encuesta resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén dispuestas a informar» (Monje Álvarez, 2011, p.134).

El autor también sostiene que la implementación de este método se puede asumir bajo distintos enfoques: investigaciones descriptivas; investigaciones comparativas y evacuativas complementadas con observaciones u otro tipo de medidas; estudios retrospectivos, exceptuando los estudios históricos, y experimental aunque no es lo más indicado (p.134).

En el caso de la investigación en neurocomunicación y su impacto en los diversos sectores de la comunicación y la educación, se utilizará la plataforma *Google Forms* para realizar las encuestas, con el fin de obtener los datos estadísticos que serán analizados y comparados con los datos cualitativos. Además, la elaboración de las encuestas estarán en acuerdo con los objetivos de la investigación y respetando los criterios valorados anteriormente que a continuación detallamos:

✓ **Evaluar el conocimiento y la percepción de la neurocomunicación entre profesionales de la comunicación y la educación.**

Este punto permitirá identificar el nivel de familiaridad y comprensión que tienen las personas profesionales de ambos sectores sobre la neurocomunicación, proporcionando una base sobre la que medir el impacto potencial de estas prácticas.

✓ **Identificar la frecuencia y formas de aplicación de la neurocomunicación en estos sectores.**

Aquí se busca conocer con qué frecuencia se aplica la neurocomunicación en las actividades diarias del grupo de profesionales, así como las metodologías y técnicas que emplean, lo que ayudará a visualizar la integración de este enfoque en sus prácticas.

✓ **Recoger opiniones sobre la efectividad e impacto de las técnicas de neurocomunicación.**

Este punto se centra en conocer las percepciones de las personas profesionales acerca de los resultados obtenidos al utilizar las técnicas de neurocomunicación, evaluando su efectividad y su impacto en los resultados educativos o comunicativos.

✓ **Obtener información clave de estudiantes y personas consumidoras sobre su percepción y experiencia respecto a las estrategias de neurocomunicación.**

Esto permitirá complementar las perspectivas del conjunto de profesionales, evaluando cómo estas técnicas son recibidas por las personas destinatarias y cómo afectan su experiencia, percepción y comportamiento, lo que proporcionará una visión integral del impacto de la neurocomunicación.

Considerando el tiempo y el contexto, y para garantizar que la investigación esté actualizada y sea relevante, se centrará en informaciones actuales, estudios y datos de los

últimos cinco años, así como los avances significativos: Revisión de hitos importantes y desarrollos clave en neurocomunicación más allá de los cinco años, si es necesario para comparación y validación de los resultados.

6.3. Planificación:

La etapa de planificación es determinante para desarrollar con éxito la investigación. Sampiero, Collado y Lucio (2014), en su libro Metodología de una investigación, afirman que «...para no tropezar con asuntos insalvables en este momento de la investigación o para no tomar decisiones que conduzcan al error...», en esta fase «...debe quedar claramente establecido y justificado qué instrumentos se utilizarán; cómo, dónde y a quiénes se les aplicarán; qué instrucciones se les va a brindar a los sujetos o participantes; qué datos son los que se someterán a tratamiento y cuáles otros no serán tomados en cuenta; cómo se van a tratar los mismos y cómo se llegará desde los datos a la teoría» (p. 268).

Es por ello que la investigación para el trabajo final de grado seguirá las siguientes fases y plazos:

Figura 1:

Diagrama de Gantt para el TFG. De elaboración propia utilizando Canva como herramienta de diseño.

Fuente: Diagrama de Gantt creado en Canva y modificado por la autora.

7. MARCO TEÓRICO

A través de una revisión exhaustiva de los conceptos clave de la neurocomunicación y sus aplicaciones en los diversos sectores de la comunicación y la educación, es posible establecer una comprensión sólida sobre la relevancia de esta especialidad en el contexto actual.

El análisis profundo de las definiciones y explicaciones de los conceptos fundamentales que sustentan esta investigación, permiten explorar el impacto de la Neurocomunicación en campos como el audiovisual, la publicidad, el periodismo y las relaciones públicas, así como su papel en la educación. Por otro lado, la revisión de teorías y modelos relevantes también proporciona un marco analítico que ofrece la posibilidad de entender por qué esta investigación es necesaria y qué vacíos en el conocimiento espera llenar.

7.1. Definición y explicación de los conceptos clave y su relevancia para la presente investigación

La neurocomunicación se define como el estudio del procesamiento de la comunicación por parte del cerebro humano y cómo este proceso influye en nuestras interacciones y comportamientos. Es una disciplina que «involucra un conjunto de saberes devenidos de los mejores modelos de observación de la comunicación. (...) Su aplicación facilita y vehiculiza el alcance de objetivos así como aleja a la mente de la obtención de resultados o malestares no deseados» (Delle, 2014, citado en Fenger & Ledesma, 2015, p. 10).

La riqueza del proceso comunicativo trasciende la mera interacción interpersonal y está profundamente interconectada con la actividad del sistema neuronal. Los mensajes recibidos pasan por un filtro neurológico complejo que influye en cómo decodificamos, almacenamos y respondemos a la información.

Se trata de un sistema de comunicación entre neuronas que se lleva a cabo a través de las denominadas sinapsis. Estas son conexiones entre neuronas que permiten la transmisión de señales en el sistema nervioso, clasificándose principalmente en dos tipos: las sinapsis eléctricas, las cuales facilitan la comunicación directa mediante uniones intercelulares que permiten el paso de iones, y las sinapsis químicas, donde las neuronas se comunican a través de neurotransmisores que se liberan en el espacio sináptico y se unen a receptores en la neurona receptora.

El proceso de sinapsis es fundamental para el funcionamiento de la red neuronal, ya que influye en cómo se decodifica, almacena y responde a la información, determinando la forma en que la esta se transmite y se convierte en respuestas significativas (Curtis & Barnes, 2018). De acuerdo con Olivar Urbina (2023), la neurocomunicación ha comenzado a recibir atención en la literatura académica, aunque sigue siendo un campo relativamente nuevo. Autores como Canal (2018), Guillén (2019), Ledesma y Fenger (2015), y Suárez

(2009), citados por Olivar Urbina, han realizado contribuciones significativas al entendimiento de los mecanismos subyacentes de este fenómeno. Todos ellos coinciden en que la neurocomunicación se fundamenta en cinco elementos esenciales: fisiológicos, psicológicos, personales, conductuales y contextuales.

En primer lugar, los elementos fisiológicos se refieren a la anatomía y el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Estos aspectos son fundamentales porque determinan cómo se reciben, procesan y responden los estímulos comunicativos. La neurociencia ha demostrado que la activación de diferentes áreas del cerebro influye en la interpretación de los mensajes y en la generación de respuestas emocionales y conductuales. Por ejemplo, se ha observado que las regiones del cerebro responsables de la regulación emocional juegan un papel clave en la forma en que se entienden las intenciones comunicativas (Canal, 2018; Guillén, 2019, citados por Olivar Urbina, 2023).

Los elementos psicológicos, por otro lado, abarcan los procesos mentales que intervienen en la percepción y la interpretación de la información. Estos incluyen la atención, la memoria y el estado emocional del receptor. Una persona que se encuentra en un estado emocional negativo puede interpretar un mensaje de manera diferente a alguien que se siente positivo, lo que resalta la importancia de considerar el contexto emocional en la comunicación. La investigación sugiere que las emociones pueden actuar como filtros que modulan la percepción de los mensajes, afectando así la respuesta del receptor (Ledesma & Fenger, 2015, citados por Olivar Urbina 2023).

Figura 2:
Modelo de los 5 Elementos de la Neurocomunicación

Por su parte, los elementos personales representan características individuales que afectan la comunicación, tales como la personalidad, las creencias y las experiencias previas de las personas interlocutoras. Estas características únicas no solo influyen en la forma en que se recibe un mensaje, sino también en cómo se decide comunicarlo. Por ejemplo, una persona con alta inteligencia emocional puede ser más efectiva al transmitir mensajes complejos porque es capaz de conectar con las emociones y reacciones de su audiencia (Bueno i Torrens, 2019).

En cuanto a los elementos conductuales, estos se centran en las acciones y reacciones observables de los individuos en una interacción comunicativa. Estos pueden incluir el lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales, que son cruciales para el entendimiento del mensaje. La investigación indica que los elementos conductuales pueden modificar la interpretación que se hace del mensaje, a veces incluso más que las palabras mismas (Olivar Urbina, 2023).

Por último, los elementos contextuales son aquellos que están relacionados con el entorno en el que se lleva a cabo la comunicación. Esto incluye el contexto social, cultural y situacional que puede influir en cómo se interpreta el mensaje. Un entorno favorable puede facilitar una comunicación más efectiva, mientras que un ambiente hostil puede distorsionar la percepción y la respuesta a los mensajes recibidos (Bueno i Torrens, 2019).

En resumen, la neurocomunicación se articula en torno a estos cinco elementos esenciales, que interactúan entre sí y determinan la efectividad del proceso comunicativo.

Es así como las funciones cognitivas del cerebro, tales como la atención, la memoria y el procesamiento emocional, son factores determinantes en nuestra forma de comunicarnos y en nuestra reacción ante los mensajes. Entender la interrelación de estos aspectos es fundamental para desarrollar estrategias de comunicación más efectivas y adaptadas a las características del público objetivo. En base a este enfoque se puede comprender cómo los estímulos sensoriales y lingüísticos afectan nuestras percepciones y comportamientos, ofreciendo un marco científico que permite explicar no solo los efectos inmediatos de la comunicación, sino también su impacto a largo plazo (Olivar Urbina, 2023).

Un concepto fundamental dentro de la neurocomunicación es la neuroplasticidad, definida como la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse ante nuevas experiencias, aprendizajes y comportamientos. Este proceso permite que las neuronas establezcan conexiones más fuertes en respuesta a la estimulación sensorial y cognitiva. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro está en constante transformación, lo que facilita la modificación de patrones de comportamiento y percepción mediante la exposición a nuevos estímulos comunicativos. Además, tiene implicaciones directas en la optimización del aprendizaje y la retención de información en entornos educativos, permitiendo moldear

la capacidad de los individuos para procesar y retener mensajes (Aguilar Mendoza, Espinoza Pardo, Oruro Puma, & Carrión, 2010).

En el ámbito educativo, los recientes avances permiten comprender cómo el alumnado procesa la información, lo que a su vez facilita el diseño de experiencias de aprendizaje más efectivas y ajustadas a sus necesidades individuales y grupales. Para que el equipo docente pueda comunicar adecuadamente en clase, es fundamental conocer primero las necesidades de cada estudiante y el clima del aula. A partir de esta comprensión, se debe analizar y adaptarse a las diferentes situaciones que surjan, creando un discurso comunicativo que se centre en la parte experiencial y emocional (Barrientos-Báez, 2024).

Por otro lado, la neurocomunicación también tiene aplicaciones clave en sectores de la comunicación, como el audiovisual, el marketing y la publicidad, el periodismo y las relaciones públicas. Gracias a las herramientas que proporciona esta disciplina, quienes crean contenido pueden diseñar mensajes que no solo capturen la atención del público objetivo, sino que también maximicen su impacto emocional y cognitivo. La generación de emociones y el espoleo de la curiosidad son mecanismos observables y explicables desde una perspectiva neurológica. Según Martín y Melendo (2021, p. 144) y Cabaleiro et al. (2020), existen mecanismos neuroquímicos que manipulan la forma y el grado en que se crean las motivaciones del público, así como la construcción de su satisfacción con los contenidos que consumen y las actividades que realizan o se ven obligados a realizar. Estas ideas fueron citadas en el trabajo de Barrientos-Báez, Liberal Ormaechea y Caldevilla-Domínguez (2023), quienes analizan cómo estas dinámicas influyen en la comunicación y el cine documental.

En el marketing, por ejemplo, según lo expuesto por Barrientos-Báez y Cuesta Díaz (2023) en la Revista Latina de Comunicación Social, la neurocomunicación y el neuromarketing han devenido en herramientas teóricas y prácticas para realizar estudios y análisis, cuya profundidad y precisión proporcionan nuevas fórmulas más efectivas. Teniendo en cuenta que «el consumidor compra productos y servicios, pero también sentimientos y experiencias que conllevan satisfacción y confianza a partir de las emociones que emergen de éstas» (Barrientos-Báez, Cuesta, & Zito, 2023), los avances en neurociencia aplicada a la comunicación ofrecen la posibilidad de diseñar los anuncios de manera que activen respuestas emocionales específicas para ser más recordados y efectivos en el momento de influir en las decisiones de compra.

El diseño de material audiovisual o publicitario que aprovecha los principios de la neuroplasticidad y el procesamiento emocional del cerebro ha demostrado ser altamente efectivo para retener la atención del receptor y generar una respuesta emocional que facilita la memorización del mensaje. Además, en el periodismo y las relaciones públicas, el uso de estos principios permite diseñar estrategias comunicativas que no solo informan, sino que también movilizan emocionalmente al público, lo que es crucial en situaciones donde es

necesario generar impacto inmediato o modificar percepciones a largo plazo (Barrientos-Báez & Caldevilla-Domínguez, 2019).

En síntesis, la neurocomunicación no solo proporciona una comprensión profunda sobre cómo el cerebro procesa la información comunicativa, sino que también ofrece herramientas prácticas para mejorar la efectividad de los mensajes en diversos sectores. Al aprovechar los principios de la neuroplasticidad y el procesamiento cognitivo-emocional, es posible optimizar el diseño de estrategias comunicativas que generen un impacto duradero tanto en el ámbito educativo como en los sectores de la comunicación.

7. 2. Impacto de la neurocomunicación en los sectores de la comunicación

«La Comunicación es sobre todo una ciencia social [...]. Investigar en ciencias sociales es investigar la complejidad de la realidad que a diario vivimos» (Álvarez, 2007, p. 359).

En una era en la que el sector de la comunicación cuenta con un alcance y una capacidad de influencia sin precedentes, diferenciarse en términos de calidad y efectividad en la transmisión de mensajes depende en gran medida de un estudio riguroso de esta disciplina.

La participación masiva en la red y la amplia circulación de la opinión pública reflejan un clima de incredulidad y saturación informativa, lo que ha llevado a denuncias contra grandes corporaciones por publicidad engañosa, medios por desinformación, y partidos políticos por el uso de discursos populistas y datos falsos. En este escenario, la neurocomunicación ofrece al conjunto de profesionales un marco profundo para comprender los mecanismos cerebrales que subyacen en la recepción y procesamiento de la información, permitiendo redirigir el rumbo de la comunicación hacia contenidos de mayor calidad y ética profesional.

Esto contrasta con el mal uso de estas herramientas, tanto por parte de profesionales que no aplican estos conocimientos con integridad, como de personas usuarias ajenas a la formación profesional que influyen en la esfera pública sin rigor informativo.

Es así como el estudio de la neurocomunicación tiene un impacto directo en los diversos sectores de la comunicación, ofreciendo una comprensión detallada de los procesos cerebrales involucrados en la recepción y procesamiento de información. Al explorar cómo el cerebro responde a distintos estímulos, mensajes e imágenes, la neurocomunicación permite diseñar estrategias comunicativas más precisas y personalizadas, basadas en las respuestas cognitivas y emocionales de las audiencias. «Por ello, esta ciencia se fundamenta en actos, acciones y diseños emocionales que representen una proposición de valor que, integrando a su vez elementos emotivos y

racionales, sepa gestionar una experiencia integral hacia sus públicos» (Martín González, 2007, p. 29).

Este enfoque se ha vuelto especialmente relevante en los campos del marketing, la publicidad, la relaciones públicas y el periodismo, donde captar la atención, generar emociones y reforzar el recuerdo de mensajes son elementos clave para el éxito. Gracias a técnicas como el *eye tracking* y la monitorización de respuestas emocionales a estímulos visuales o auditivos, se pueden analizar en tiempo real las reacciones del público, optimizando así la efectividad de sus mensajes y creando conexiones más profundas y auténticas (Guerrero Salinas, 2023) (Candia Rivera, 2016).

Es así como el estudio de la neurocomunicación aporta un valor ético y estratégico, ya que permite comprender no solo qué comunica de forma eficaz, sino también cómo hacerlo de manera que resulte respetuosa y empática con las audiencias, promoviendo interacciones más relevantes, personalizadas y significativas.

7.2.1. Impacto en el sector audiovisual

El sector audiovisual comprende una extensa variedad de medios y plataformas que incluyen el cine, el streaming, la radio y la televisión, y desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, tanto por su influencia política, social y cultural, como por el volumen de su mercado (Gutiérrez Bueno, 2005).

Con la aparición y consolidación de internet, cada uno de estos medios ha experimentado una transformación profunda, ampliando su alcance y adaptándose a nuevos modelos de consumo en respuesta a la digitalización y a la predominancia de las tecnologías. Esto ha dado lugar a modelos de consumo y distribución innovadores y accesibles, lo que permite al público espectador «elegir aquellos contenidos que desean visualizar cuándo y dónde deseen». Además, la abundancia de contenidos y el acceso libre han generado cambios en sus hábitos de consumo, adaptándolos a sus preferencias y circunstancias (Navarro Robles y Vázquez Barrio, 2020, p. 11).

Según Urcola Eceiza, Azkunaga García y Fernández de Arroyabe Olaortua (2022), esta transformación fue especialmente adoptada por el público joven, que se ha convertido en una audiencia activa y autónoma, capaz de seleccionar y organizar sus contenidos según sus necesidades, sin limitaciones de soporte o horario fijo.

La influencia de la neurocomunicación en el cine y el streaming ha adquirido una notoria relevancia, dado que permite crear contenido comprendiendo cómo las audiencias responden emocionalmente a los diferentes elementos narrativos y visuales. La utilización de herramientas de neurociencia en estos medios permite diseñar tramas y personajes que resuenen más profundamente con el público, aumentando así la eficacia de la comunicación audiovisual (Barrientos-Báez, Liberal Ormaechea & Caldevilla-Domínguez, 2023).

En el ámbito del streaming, la personalización de las recomendaciones de contenido se beneficia también de estos avances, utilizando datos neurocientíficos para predecir las preferencias y emociones del público espectador, y proporcionando los recursos necesarios para comunicar las recomendaciones más adecuadas a cada individuo, lo que resulta en una experiencia de visualización más atractiva y ajustada a los gustos personales. Esto pone de manifiesto cómo la neurocomunicación no solo enriquece el proceso creativo, sino que también transforma la manera en que las audiencias interactúan con los contenidos en plataformas digitales (Crespo-Pereira, Martínez-Fernández, & Campos-Freire, 2017).

En lo que respecta a la televisión, la transición hacia lo digital ha facilitado la expansión de la oferta de contenido bajo demanda, lo que permite a las audiencias adaptar el consumo a sus horarios y preferencias. De acuerdo con Crespo-Pereira, Martínez-Fernández y Campos-Freire (2017), la televisión pública se ha transformado para recuperar y conseguir audiencias perdidas o no alcanzadas y producir contenidos de servicio público que recuperen la legitimidad de su actividad y su posición de referencia. Debido a ello, la televisión digital ha revolucionado el sector de manera que representa una convergencia de medios que incorpora múltiples plataformas y servicios a fin de enriquecer la experiencia del usuario, creando un entorno de contenidos más accesible y personalizado.

En cuanto a la radio, este medio centenario ha experimentado un declive a nivel global, permaneciendo en un letargo que se prolongó, salvo excepciones, hasta la llegada del podcast (Ruiz Gómez, Alcudia Borreguero, & Legorburu Hortelano, 2022, p. 4). En este contexto, la llegada de internet ha revitalizado y transformado su papel en el ecosistema mediático. La radio digital, y en especial los podcasts, han expandido las posibilidades de distribución y diversificado su audiencia. Como señala la locutora Ana Alonso (Cadena SER) «...el móvil y las nuevas formas de consumo favorecen su propagación, porque el audio permite recuperar las manos y la mirada» (Ruiz Gómez, Alcudia Borreguero, & Legorburu Hortelano, 2022, p. 11). Esta evolución ha posibilitado a las personas oyentes escuchar contenidos en sus propios tiempos y desde cualquier dispositivo, transformando la experiencia radiofónica en algo más dinámico y accesible (Pedrero Esteban & García Lastra, 2019, p. 128). En general, la digitalización en la radio, al igual que en los demás medios, permite una conexión más directa entre los contenidos y sus audiencias, transformando sus experiencias de forma interactiva e inclusiva.

Es así como «la confluencia o intersección entre la neurociencia y la comunicación audiovisual en el estudio de la emoción y la curiosidad, abre un nuevo campo de investigación interdisciplinar que podemos denominar “Neurocomunicación Audiovisual”» (Gil Ochando, 2018, p. 21). Esta especialidad se presenta como una herramienta innovadora que transforma tanto el diseño como el consumo de contenido. A través de técnicas y tecnologías avanzadas de la Neurociencia, para medir la emoción y la curiosidad, como la neuroimagen y la medida electroencefalográfica (Gil Ochando, 2018), entre otras, la creación de contenido audiovisual se realiza desde una comprensión más profunda de

cómo el cerebro procesa diferentes mensajes, personajes y tramas, lo cual facilita la adaptación de guiones y elementos visuales para optimizar la atención y la empatía del público (Barrientos-Báez, Liberal Ormaechea y Caldevilla-Domínguez, 2023).

Además, técnicas de seguimiento ocular, como el *eye tracking*, permiten al grupo de profesionales identificar en qué partes de la pantalla se fija la persona espectadora, lo que resulta útil para ajustar el contenido en función de los elementos que capturan la atención del público (Gil Ochando, 2018, p. 224). Igualmente, el monitoreo de la frecuencia cardíaca y la respuesta galvánica de la piel proporcionan datos esenciales sobre las reacciones emocionales, permitiendo a los creadores diseñar experiencias visuales con mayor resonancia emocional (Candia Rivera, 2016). Estas herramientas abren un camino interdisciplinario entre neurociencia y comunicación, proponiendo un enfoque que estudia la emoción y la curiosidad como motivadores fundamentales del consumo audiovisual (Ruiz Gómez, Alcudia Borreguero, & Legorburu Hortelano, 2022).

En este sentido, el conocimiento del funcionamiento cerebral de las audiencias se revela no solo como un recurso académico para explicar mejor los fenómenos de consumo, sino también como un enfoque práctico aplicable a la industria, donde el objetivo es optimizar la satisfacción de la audiencia mediante estímulos visuales bien seleccionados y manipulados. De esta manera, la neurocomunicación promueve una colaboración interdisciplinaria para mejorar las experiencias de consumo mediante el uso de tecnologías no invasivas y técnicas de análisis emocional (Urcola Eceiza, Azkunaga García, & Fernández de Arroyabe Olaortua, 2022). Como señalan Barrientos-Báez, Liberal Ormaechea y Caldevilla-Domínguez (2023), el potencial de esta interacción entre neurociencia y comunicación audiovisual abre un abanico de posibilidades que pueden transformar el diseño de contenidos futuros en una era de digitalización y personalización del consumo.

7.2.2. Impacto en la publicidad y el marketing

La transformación del marketing en la era digital ha sido notable, impulsada por el avance de la tecnología y el cambio en los hábitos de consumo. Inicialmente, el marketing se centraba en estrategias tradicionales, como la publicidad en televisión, radio y medios impresos. Sin embargo, con el auge de internet y las redes sociales, las empresas han tenido que adaptarse a un nuevo entorno donde el público consumidor son más interactivo y está más informado. Hoy en día, el marketing digital permite segmentar audiencias de manera más precisa y personalizar mensajes en función de los comportamientos y preferencias de las personas usuarias. La analítica de datos juega un papel crucial en este proceso, ya que permite a las marcas obtener información valiosa sobre cómo las personas consumidoras interactúan con sus marcas y productos (López Morejón, Rivera Costales, & Jácome Ortega, 2024).

Desde esta perspectiva, se puede apreciar como la neurocomunicación ha revolucionado la manera en que las empresas diseñan sus estrategias publicitarias y de marketing. Al comprender mejor cómo el cerebro procesa los mensajes publicitarios, las organizaciones pueden adaptar sus anuncios para que sean más persuasivos y emocionalmente resonantes. Un elemento central en esta transformación es la capacidad de las campañas publicitarias para generar conexiones emocionales con el público. Estudios neurocientíficos han demostrado que los anuncios que provocan emociones positivas tienen más probabilidades de dejar una impresión duradera y de influir en las decisiones de compra (Escuela de Comunicación Universitas, s.f.).

Entre las técnicas de neurociencia aplicadas en este sector se encuentran el uso de fMRI, *eye tracking*, EMG (electromiografía) y EEG, que ayudan a las empresas a identificar los estímulos que generan respuestas emocionales en el cerebro. Esta información permite a las entidades ajustarse a las expectativas y deseos de su público objetivo, incrementando significativamente la efectividad de sus estrategias de marketing (Mailrelay, 2021). Un concepto relevante es la lealtad emocional de la marca, que se refiere a cómo las conexiones emocionales creadas a través de la publicidad pueden aumentar la lealtad de las personas consumidoras hacia una marca. Este enfoque no solo maximiza las ventas a corto plazo, sino que también fomenta relaciones a largo plazo basadas en la confianza y el apego emocional (Palacios Molina, Peña Vélez, Arias Arias y Macias Intriago, 2020).

Dentro de las innovaciones más significativas se encuentra el uso de análisis biométricos, que permiten a las empresas obtener datos en tiempo real sobre las reacciones fisiológicas de las personas consumidoras. Por ejemplo, mediante tecnologías como la electroencefalografía (EEG), es posible medir la actividad eléctrica del cerebro, revelando qué áreas se activan en respuesta a diferentes estímulos publicitarios (Science & Marketing, s.f.). Esta información no solo ajusta el contenido, sino también el formato y la entrega de los mensajes para maximizar su impacto (IEBS, 2023), permitiendo un entendimiento más profundo de cómo las personas procesan la información y toman decisiones de compra.

Además, estudios recientes han identificado que el tiempo de atención y la memoria son aspectos cruciales en la efectividad de los anuncios. La atención selectiva juega un papel fundamental en la capacidad de las personas consumidoras para procesar y recordar información. Las campañas que logran captar la atención en los primeros segundos, utilizando elementos visuales llamativos o narrativas intrigantes, tienden a ser más exitosas (Science & Marketing, s.f.). Diversas investigaciones indican que la activación de la amígdala, una región del cerebro asociada con las emociones, se correlaciona con la atención y el recuerdo de la información, lo que sugiere que las campañas que provocan una reacción emocional inmediata pueden ser más memorables (Escuela de Comunicación Universitas, s.f.).

La segmentación del público también se ha visto profundamente afectada por la neurocomunicación. Al comprender las diferencias en el procesamiento emocional y

cognitivo entre distintos grupos demográficos, las empresas pueden personalizar sus mensajes de manera más efectiva. Por ejemplo, se ha demostrado que las generaciones más jóvenes responden mejor a contenidos interactivos y visualmente estimulantes, mientras que las audiencias mayores pueden preferir narrativas más informativas y estructuradas (IEBS, 2023). Esta segmentación permite una mayor precisión en el *targeting*, optimizando los recursos y mejorando el retorno de inversión.

Otro concepto clave que está ganando atención es la neuroética, que examina las implicaciones éticas del uso de tecnologías neurocientíficas en el marketing. A medida que las empresas adquieren habilidades para influir en las decisiones de compra mediante la manipulación de respuestas emocionales, surge la preocupación sobre la transparencia y el consentimiento informado (Escuela de Comunicación Universitas, s.f.). La neuroética se enfoca en equilibrar la efectividad del marketing con la responsabilidad social, promoviendo prácticas que respeten la autonomía del público consumidor.

Finalmente, la neurocomunicación no se limita a la publicidad en medios tradicionales. Con la expansión de plataformas digitales, las marcas aplican estos principios en entornos interactivos, como redes sociales y sitios web. La analítica de datos en estos contextos permite realizar pruebas A/B y ajustar estrategias en tiempo real, mejorando la resonancia emocional y la efectividad de las campañas (IEBS, 2023). Esta adaptabilidad es crucial en un entorno donde las preferencias de las personas consumidoras cambian rápidamente.

En resumen, la neurocomunicación no solo ha transformado cómo las marcas comunican sus mensajes, sino que también ha planteado nuevas oportunidades y desafíos éticos que las empresas deben considerar en su búsqueda por conectar emocionalmente con sus audiencias. La integración de la neurociencia en el marketing está abriendo nuevas fronteras para el desarrollo de estrategias más efectivas y centradas en las personas consumidoras, asegurando que los mensajes no solo sean escuchados, sino que también resuenen profundamente en la mente y el corazón de las personas.

7.2.3. Impacto en el periodismo

El periodismo es una parte vital de la infraestructura mediática de cualquier sociedad democrática. En esencia, se trata de los medios de comunicación que tienen la misión de servir al interés público y no a intereses privados o comerciales, con el fin de proporcionar información objetiva y confiable, así como de fomentar el debate público y la participación ciudadana en los asuntos de la sociedad (Barrientos-Báez, Caldevilla-Domínguez, & Pallarés, 2023).

En la era digital, este campo enfrenta nuevos desafíos y oportunidades, desde la velocidad de la información hasta la diversidad de plataformas donde se consume contenido. Los avances tecnológicos han permitido una mayor interacción entre los medios

y la audiencia, pero también han aumentado la responsabilidad de los periodistas en la veracidad de la información. En este contexto, la relación entre el periodismo y la neurocomunicación se ha visto impulsada en los últimos años por los avances en neurociencia que nos permiten comprender mejor cómo el cerebro procesa y responde a la información (Sacaluga Rodríguez, Vargas, & Pérez Sánchez, 2024).

A partir de esta base, la relación entre el periodismo y la neurocomunicación se ha visto impulsada en los últimos años por los avances en neurociencia que nos permiten comprender mejor cómo el cerebro procesa y responde a la información. En primer lugar, permite a las personas periodistas adaptar sus contenidos para que sean más persuasivos y emocionalmente efectivos. El análisis de las respuestas neuronales frente a ciertos mensajes periodísticos facilita la creación de conexiones emocionales con el público, lo cual es fundamental para aumentar la lealtad hacia la marca del medio y fomentar relaciones a largo plazo con la audiencia. Esto es especialmente relevante en un entorno donde la credibilidad y la confianza en las fuentes adquieren una importancia crítica en la actualidad (Sacaluga Rodríguez, Vargas & Pérez Sánchez, 2024).

Un estudio del Instituto de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Stanford revela que aproximadamente el 80% de nuestras acciones y decisiones están influenciadas por nuestras emociones (Ríos, 2023). Este dato subraya la importancia de crear contenido que despierte emociones, como la nostalgia o la empatía, para captar la atención y aumentar el compromiso del público. Como afirmó el pionero en publicidad Howard Gossage, «un mensaje es efectivo cuando nos quedamos pensando en él», lo que resalta la necesidad de generar un impacto duradero a través de la narrativa. Las historias bien contadas activan la memoria y mejoran la retención de la información (Ríos, 2023).

La neurocomunicación no se limita a los contenidos, también facilita la escucha activa y la empatía, además de establecer congruencia entre el pensamiento, la palabra y la acción, lo que genera confianza y credibilidad. Según Ríos (2023), no es solo lo que se dice, sino cómo se dice; cómo se comunica el mensaje, qué canal se elige y cómo se conecta con la audiencia.

El uso de imágenes y videos, la personalización de los contenidos y el apoyo en algoritmos que analizan el comportamiento, los intereses y las interacciones del público son estrategias que pueden generar una mayor conexión. El uso de colores y diseños específicos, cuidadosamente calculados, también busca inspirar y emocionar, creando vínculos más profundos. Cada producto, idea o noticia debe buscar un canal determinado según el público al que se desea llegar. Mientras la Generación X sigue consumiendo contenido en Facebook, la Generación Z muestra una clara preferencia por TikTok (Ríos, 2023).

Otros ejemplos de los beneficios de la neurocomunicación en el periodismo, es la narrativa inmersiva o *storytelling* inmersivo, que se enfoca en la creación de experiencias sensoriales a través de tecnologías que brindan a las personas usuarias la sensación de

estar dentro de la historia misma. Por ejemplo, se utilizan la realidad virtual, la realidad aumentada y el sonido espacial, que es común en videojuegos, películas y conciertos virtuales. Por otro lado, el transmedia utiliza múltiples plataformas para contar historias, expandiendo la narrativa más allá del formato tradicional. La combinación de elementos como podcasts, videos, audios, imágenes e infografías complementa el relato, involucra de manera más efectiva al público y permite que interactúe con el contenido (Ríos, 2023).

La neurocomunicación también ayuda a superar los cuatro filtros cerebrales que afectan la recepción de la información: el emocional, el histórico, el futuro y el racional. Estas herramientas permiten adaptar el contenido para que resuene más profundamente con la audiencia, mejorando la relevancia y el impacto de las historias (El Deber, 2024). No obstante, a pesar de sus numerosas ventajas, la neurocomunicación también presenta desafíos que deben ser abordados.

Es fundamental que se mantenga un equilibrio entre informar y persuadir, evitando caer en la manipulación o la desinformación. Asimismo, deben adaptarse a diversas plataformas y formatos de comunicación, considerando las preferencias y hábitos de consumo de cada generación. La actualización constante sobre los avances en neurociencia y su aplicación en la comunicación, así como la medición del impacto de los mensajes en el cerebro del público lector, son aspectos cruciales para la efectividad del periodismo en este contexto. Además, es esencial respetar la ética periodística, asegurando la veracidad y relevancia de las noticias (Sacaluga Rodríguez, Vargas & Pérez Sánchez, 2024).

En síntesis, la combinación de las técnicas de neurociencia y los principios del periodismo puede conducir a una comunicación más clara y efectiva, capaz de conectar profundamente con las audiencias y fomentar relaciones de confianza a largo plazo. En un entorno mediático en constante evolución, es esencial que los medios de comunicación abracen estos avances para seguir siendo relevantes y significativos en la vida de sus audiencias (Ríos, 2023).

7.2.4. Impacto en las relaciones públicas

Las relaciones públicas (RRPP) son un conjunto de prácticas estratégicas diseñadas para gestionar la comunicación entre una organización y sus públicos, con el fin de construir y mantener una imagen positiva y una relación de confianza. Estas prácticas incluyen la elaboración de mensajes, la organización de eventos, la gestión de crisis, y el manejo de la reputación en medios tradicionales y digitales (Martó Egido Piqueras, 2023).

En la era digital, las RRPP han evolucionado significativamente, impulsadas por la necesidad de las organizaciones de adaptarse a un entorno mediático cambiante y a un público cada vez más conectado. Hoy en día, las plataformas digitales ofrecen nuevas oportunidades para interactuar directamente con los públicos, permitiendo una

comunicación más ágil y personalizada (Barrientos-Báez, Caldevilla-Domínguez, 2019).

Esta evolución ha llevado a la integración de herramientas como la neurocomunicación, que se centra en el impacto emocional de los mensajes, lo que resulta fundamental para construir relaciones efectivas y sostenibles con los consumidores. Bajo estas circunstancias, la neurocomunicación se ha convertido en un elemento clave para que las relaciones públicas, puedan cubrir la necesidad de los públicos de encontrar confianza en los medios de comunicación, en la publicidad y en las organizaciones e instituciones.

Según Barrientos-Báez (2023), «las relaciones públicas a partir de la neurocomunicación y las emociones ofrecen un enfoque que integra teoría y práctica, permitiendo a los profesionales optimizar su comunicación» (p. 204). La colaboración entre estas disciplinas, además de generar una comunicación fluida y efectiva entre las organizaciones y sus públicos, responde a la necesidad de prácticas comunicativas responsables y efectivas. Tal como argumentan Barrientos-Báez y Caldevilla-Domínguez (2019, p. 12) «Un mal paso puede ocasionar el hundimiento definitivo de la marca [...] La comunicación a través de las plataformas digitales se debería gestionar bajo la lupa de la inteligencia emocional y las técnicas persuasivas que prevalecen en el discurso».

En este contexto, la neurocomunicación juega un papel esencial dado que es una disciplina que aplica los principios de la neurociencia al estudio de los procesos comunicativos, permitiendo medir parámetros de la reacción cerebral, como el impacto emocional de un mensaje y su efecto en la mente de quien recibe el mensaje. Con esta información, se pueden crear materiales de comunicación más efectivos, ajustando las estrategias según la percepción del público (Canal Eguiazabal, 2018).

El objetivo final de las relaciones públicas es que el mensaje pretendido cree impacto y se fije en la mente de las personas receptoras, lo cual requiere que la comunicación tenga una fuerte influencia en su audiencia para fomentar la lealtad y la confianza en la organización, marca o persona. Para ello, uno de los enfoques destacados en este ámbito es el diseño de eventos experienciales, que busca provocar emociones en el público y fomentar su identificación con la marca. Este enfoque enfatiza la importancia de crear experiencias que comuniquen y emocionen, transformando así la relación con el público objetivo (BarrientosBáez, 2023).

Otro tema relevante es la pertenencia a organizaciones de autorregulación publicitaria como estrategia de relaciones públicas. Garantizar la credibilidad y la confianza en productos o servicios es fundamental, lo que requiere un compromiso de responsabilidad social por parte de las empresas, apoyado en códigos deontológicos aceptados por todos. Esta responsabilidad social se considera una necesidad que demanda una comunicación honesta dentro de un marco legal (Caldevilla Domínguez, 2007).

Por otro lado, la influencia de los sesgos cognitivos en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, puede llevar a decisiones poco lógicas. Esto resalta la importancia de comprender cómo se forman estos sesgos y cómo afectan nuestras

interacciones, dado que, «...si partimos de la base de que los públicos, los consumidores y usuarios de las redes sociales compran sentimientos, experiencias e historias, la relación que con ello se genera se vuelve única cuando intervienen las emociones, convirtiéndose en un instrumento sumamente valioso que permite la fidelización de clientes, al provocar un aumento de la calidad de las experiencias producidas» (Barrientos-Báez, 2019, citado en Barrientos-Báez, 2023, p. 205). La presencia online es vital para empresas y personas, y la gestión adecuada de la reputación se convierte en una prioridad estratégica (Caldevilla Domínguez, 2007).

En este contexto, se destaca el papel de las personas prosumidoras y la importancia de gestionar las percepciones y comentarios que se generan en la red, lo cual afecta directamente la reputación de una entidad. Es así como las diversas investigaciones sobre la relación existente entre la percepción neuronal en la opinión pública –dado que está formada por individuos que se agrupan e interrelacionan; perteneciendo, incluso, a varios grupos desvinculados entre sí o superpuestos– se relaciona con la idea de que la comunicación no es solo la transmisión de información, sino un proceso que puede transformar realidades (Canal Eguiazabal, 2018, p. 105).

Es así como la neurocomunicación ayuda a construir mensajes claros y emocionalmente resonantes, como también a evaluar la percepción del público sobre estos mensajes. A medida que la autenticidad y la transparencia ganan relevancia, es esencial utilizar estas herramientas para conectar de manera efectiva con la audiencia y construir una reputación sólida y confiable.

7.3. Neurocomunicación y Educación: La educación como forma de comunicación

Partiendo de la premisa de que **educar es esencialmente comunicar de una manera efectiva, para generar en el alumnado el deseo de aprender y para optimizar la funcionalidad del aprendizaje**; en lo que respecta al desarrollo personal, la comunicación se convierte en su eje central, especialmente, en la infancia y la adolescencia. En estas etapas, la creación de un entorno donde prevalezca la participación activa, la libertad de expresión y la apertura para comunicarse sobre todo lo que nos rodea, es fundamental. La comunicación efectiva entre padres, madres, hijos e hijas, así como entre la escuela y la familia, contribuye al desarrollo de una mentalidad positiva y colaborativa en infantes y adolescentes, lo que se convierte en el principal pilar para su crecimiento y desarrollo (Gray Group International, 2024). La capacidad de expresarse claramente y de comunicarse de forma eficiente, son habilidades esenciales que se aplican en todos los aspectos de la vida. El hecho de dominarlas, ayuda a construir relaciones sólidas, resolver conflictos y lograr metas tanto personales como profesionales (Velandia Mora, 2013).

De esta manera, la educación se convierte entonces en un indispensable proceso comunicativo, más que en el simple hecho de impartir conocimientos. El papel de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los principales factores que intervienen en el mundo educativo, tanto dentro como fuera del aula (Hernández-Carrera, 2018). Por lo tanto, debemos tener muy presente la importancia de que se produzca de una manera correcta y eficaz, dado que esta interacción fomenta un diálogo enriquecedor, también denominado «acción comunicativa», la cual se vuelve un elemento esencial para alcanzar los objetivos educativos que promueven el crecimiento integral de quienes participan en ella (García Orta, Martín Santos, 2022).

Por otra parte, la persona educadora desempeña un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, valores y ética. Su capacidad para comunicar con efectividad es la base para asegurar que los mensajes lleguen de manera clara y comprensible al alumnado, y es esta comunicación bidireccional la que permite que el equipo educador no solo imparta conocimientos, sino que también tenga la apertura necesaria a recibir retroalimentación y comprensión por parte de sus estudiantes, creando así un entorno de aprendizaje más enriquecedor y colaborativo (Bueno i Torrens, 2019).

En este escenario, la neurocomunicación aporta herramientas valiosas capaces de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que permite comprender cómo el cerebro humano procesa la información y cómo diferentes métodos educativos pueden influir en el rendimiento académico. Los estudios en neuroeducación, una rama que se puede considerar derivada de la neurocomunicación, están dirigidos a mejorar los procesos de enseñanza al basarse en principios neurocientíficos que consideran aspectos como la motivación, las emociones y las diferencias individuales en el aprendizaje (Espina Romero, Guerrero Alcedo, 2022). Si bien, ambas disciplinas buscan entender y optimizar los procesos cerebrales que intervienen en el aprendizaje y la transmisión de conocimientos, lo que las diferencia de alguna manera es que, mientras la neuroeducación se centra en cómo el cerebro aprende y procesa la información en contextos educativos, la neurocomunicación estudia cómo el cerebro recibe, interpreta y responde a los estímulos comunicativos. Ambas áreas se complementan al compartir la base científica de la neurociencia y al aplicar este conocimiento en mejorar la efectividad de la enseñanza y la comunicación (Mora, 2013).

Un elemento que, aunque complementario, resulta fundamental para la neurocomunicación es la neurodiversidad. Ambos conceptos se entrelazan en el contexto educativo y subrayan la importancia de reconocer y atender las diferencias individuales en el aprendizaje. Reconocer la neurodiversidad implica entender que cada individuo posee un estilo particular de aprender y procesar la información, lo que puede influir en cómo reciben y comprenden los mensajes comunicativos (Brodsky, Brito, Ossa, Suárez y Hernández Toscano, 2022). Para este caso, la neurocomunicación proporciona herramientas que permiten ajustar las estrategias comunicativas con el fin de que sean más inclusivas y efectivas, facilitando así la participación de todo el estudiantado en el proceso de

aprendizaje, y creando un entorno donde las diferencias cognitivas y emocionales se reconozcan y se validen, promoviendo no solo el éxito académico, sino también el bienestar emocional de los estudiantes (Mora, 2013).

Otro punto determinante que considera la neurocomunicación es la importancia del feedback. Se trata de la retroalimentación constructiva, la cual es fundamental para el proceso de aprendizaje, debido a que permite que el alumnado pueda comprender sus errores y mejorar de manera constante. Fomentar un entorno donde se valore el feedback abierto y honesto puede mejorar la comunicación y el rendimiento académico (Gray Group International, 2024). Una observación efectiva no solo consiste en señalar lo que se hizo equivocadamente, sino de ofrecer orientaciones claras sobre cómo mejorar. Este enfoque promueve una cultura de crecimiento, donde los errores se ven como oportunidades de aprendizaje en lugar de fracasos. Además, un feedback positivo y específico puede aumentar la motivación y el compromiso del estudiantado, dado que refuerza la capacidad de progresar; y crear un espacio seguro donde el alumnado se siente libre de expresar sus dudas y preguntas, enriqueciendo así el proceso educativo (Bueno i Torrens, 2019).

En virtud de todo lo expuesto, se puede concluir que la neurocomunicación transforma la noción de que una comunicación efectiva en las aulas es solo un ideal inalcanzable, otorgándole el estatus de teoría validada y respaldada por múltiples investigaciones. Esta perspectiva evidencia que la falta de habilidades comunicativas efectivas no solo pone en riesgo el éxito de los planes de lecciones más complejos, sino que también puede tener consecuencias adversas en el bienestar emocional del estudiantado, tanto a corto como a largo plazo.

7.3.1. El impacto potencial de la neurocomunicación en la educación

«Las palabras poseen un increíble poder. Las personas que dominan la fuerza de las palabras tienen el poder de persuadir, de inspirar, de cautivar y de influenciar de mil maneras, el cerebro humano» (Buzan, 2003, citado en Hernández-Carrera, 2019, p. 12).

Este concepto resalta la importancia de una comunicación efectiva en el entorno educativo, donde cada interacción puede tener un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes (Hernández-Carrera, 2019). La neurocomunicación aplicada a la educación se centra en la comprensión de cómo los procesos de comunicación influyen en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo del alumnado.

Al integrar principios de neurociencia en las prácticas educativas, se promueven cambios positivos en la manera en que se enseña y se aprende, lo que puede tener un impacto significativo en el rendimiento académico y el bienestar emocional del estudiantado. Como señala Bueno i Torrens (2019), «...si la educación incide en el cerebro y el cerebro es el órgano que nos permite adaptarnos al entorno y transformarlo, saber cómo se forma y cómo funciona, de qué manera aprende, qué le motiva, qué es lo que más valora, cómo

retiene la información que recibe y de qué manera la utiliza, tanto preconscientemente como también de manera expresa, nos puede ayudar, de hecho, nos debería ayudar, a afinar aún más nuestras estrategias educativas» (p. 4).

Uno de los mayores impactos de la neurocomunicación en el ámbito educativo radica en que el aprendizaje puede modificar la estructura cerebral, lo que a su vez puede maximizar el potencial de desarrollo en el estudiantado. De acuerdo a Terigi (2016), investigaciones recientes sugieren que la neurociencia ofrece mejores oportunidades para integrar diferentes teorías de la mente y mejorar la práctica educativa.

En relación a este concepto, la creación de un entorno comunicativo que fomente la empatía y la escucha activa permite que el equipo educador comprenda mejor las necesidades y emociones de su alumnado. Según Barrientos-Báez (2024), la empatía en el aula facilita la construcción de relaciones sólidas entre docentes y estudiantes, lo que es fundamental para el proceso de aprendizaje. Esto puede resultar en una mayor motivación y compromiso por parte del estudiantado, que en consecuencia podrá percibir una mayor valoración y comprensión.

Con base en dichos avances científicos, para el equipo docente estas afirmaciones cobran relevancia debido a que la gran mayoría del tiempo está dedicado a la comunicación con el alumnado y con la comunidad educativa en general. Por tanto, educadores y educadoras deben tener presente, entre otras cosas, el tono de voz con el que hablan, las palabras que utilizan o las situaciones en las que se comunican. También deben analizar los posibles obstáculos que pueden interferir en una buena comunicación, así como el modo de superarlos, dado que en el acto de enseñar, se comunica incluso cuando no se quiere comunicar. De esta manera, el dominio de la comunicación no verbal puede ayudar a impulsar la comunicación verbal (Hernández-Carrera, 2018).

Dentro del impacto de la neurocomunicación en la educación, uno de los enfoques más innovadores y efectivos es la gamificación. Este método, basado en la aplicación de dinámicas propias del juego a contextos educativos y comunicacionales, ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la retención de información y la motivación del alumnado. La investigación en neurocomunicación, especialmente en el campo de los videojuegos, ha arrojado hallazgos clave sobre la forma en que los entornos interactivos y gamificados pueden potenciar los procesos cognitivos y la experiencia de aprendizaje (Barrientos-Báez & Caldevilla Domínguez, 2023).

Esta estrategia, emplea dinámicas propias del juego en contextos no lúdicos con el objetivo de aumentar la motivación y el compromiso de las personas participantes. En el ámbito educativo y comunicacional, su efecto ha sido ampliamente estudiado desde la perspectiva de la neurocomunicación, analizando cómo el cerebro procesa y responde a los estímulos en entornos digitales e interactivos.

Desde una fundamentación neurocientífica, se observa que la gamificación activa el sistema de recompensa cerebral, promoviendo la liberación de dopamina, lo que refuerza el

aprendizaje y la memoria a largo plazo. Según Barrientos-Báez y Caldevilla Domínguez (2023), los videojuegos logran mantener la atención de un público cada vez más sobreestimulado gracias a la combinación de narrativas envolventes, interacción constante y la personalización de la experiencia. Este mismo principio puede aplicarse a la educación y la comunicación para mejorar la retención de información y el *engagement*.

En su investigación sobre neurocomunicación en videojuegos, Barrientos-Báez y Caldevilla Domínguez (2023) destacan que los videojuegos han transformado la forma en que las personas usuarias procesan la información, debido a que exigen una atención dividida y un procesamiento rápido de estímulos visuales y auditivos. En este sentido, la gamificación fomenta la toma de decisiones, la resolución de problemas y la creatividad, habilidades fundamentales en el entorno educativo y profesional. Por lo tanto, aplicar estos principios al entorno educativo permite diseñar estrategias gamificadas que favorezcan un aprendizaje dinámico y adaptado a los nuevos hábitos cognitivos del estudiantado.

En definitiva, la integración de la neurocomunicación en la educación, permite optimizar los procesos de enseñanza y potenciar el desarrollo cognitivo y emocional del estudiantado. Estas metodologías no solo favorecen un aprendizaje más efectivo y adaptado a las necesidades actuales, sino que también fortalecen el vínculo entre docentes y estudiantes, promoviendo un entorno educativo más dinámico y enriquecedor.

7.4. Teorías y modelos relevantes: Descripción y análisis de la aplicación de las teorías y modelos en los que se basa la investigación

La neurocomunicación aplicada a la educación se fundamenta en diversas teorías y modelos neurocientíficos y de comunicación que facilitan la comprensión de cómo los procesos cognitivos y neuronales afectan la enseñanza y el aprendizaje. La integración de dichas teorías en el ámbito educativo no solo mejora la eficacia de los métodos de enseñanza, sino que también responde a la necesidad urgente de optimizar la interacción comunicativa en contextos de aprendizaje (Bullón Gallego, 2017). Esto es especialmente relevante en un mundo cada vez más diverso y globalizado, donde las habilidades comunicativas son fundamentales para el éxito personal y profesional. Al considerar las implicaciones de la neurocomunicación, se reconoce que el aprendizaje no ocurre en un vacío, sino que está profundamente influenciado por las relaciones interpersonales y la cultura educativa que se establece en el aula.

Uno de los pilares fundamentales dentro del ámbito educativo es la Teoría del Aprendizaje Socioemocional (SEL), la cual destaca la relevancia de las emociones y las relaciones interpersonales en el proceso de aprendizaje. El marco de trabajo propuesto por la Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL, 2021) establece cinco competencias clave que deben desarrollarse en el estudiantado: la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones

responsables. Estas competencias son esenciales no solo para el aprendizaje académico, sino también para la vida personal y profesional, ya que preparan al alumnado para interactuar de manera efectiva y empática en diversos contextos.

Desde la perspectiva de la neurocomunicación, la implementación de SEL es crucial, ya que evidencia cómo el desarrollo de habilidades emocionales impacta directamente en la manera en que el estudiantado procesa la información. Las investigaciones han mostrado que al aprender en un entorno de apoyo y emocionalmente seguro, hay más disposición a participar activamente en el aprendizaje, a asumir riesgos intelectuales y a ser resilientes ante los desafíos. Esto se traduce en una mayor motivación y en la capacidad de enfrentar situaciones difíciles con una mentalidad más abierta y adaptable (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011). Un ambiente de aprendizaje que fomente el SEL, promueve la expresión de pensamientos y emociones, contribuyendo así a reducir la ansiedad y el estrés, factores que pueden interferir significativamente con el aprendizaje efectivo. La reducción de la ansiedad permite que el alumnado alcance mayores niveles de concentración y retención de información, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico (CASEL, 2021).

Además, fomentar un enfoque socioemocional en el aula no solo mejora el rendimiento académico, sino que también contribuye al bienestar integral de todas las personas que participan en el proceso educativo. Al desarrollar habilidades socioemocionales, el estudiantado está mejor equipado para manejar las presiones sociales y emocionales que surgen en su vida diaria, mejorando su capacidad para resolver conflictos, trabajar en equipo y establecer relaciones saludables (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011).

Por su parte, la Neuroeducación, al ser un campo interdisciplinario que fusiona la neurociencia, la psicología y la educación, buscando aplicar hallazgos científicos sobre el funcionamiento del cerebro a la práctica educativa; aporta un enfoque innovador que se fundamenta en modelos como el propuesto por Tokuhamas-Espinosa (2013), quien sostiene que para mejorar la enseñanza y el aprendizaje es esencial comprender cómo aprende el cerebro. Esta comprensión permite diseñar estrategias pedagógicas que no solo son efectivas, sino que también están fundamentadas en el funcionamiento cognitivo real del estudiantado.

Un aspecto central del modelo de Tokuhamas-Espinosa es la idea del aprendizaje adaptativo. Este concepto implica la personalización de las metodologías educativas para ajustarse a las diferencias neuronales individuales de cada estudiante. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje único, que puede verse influenciado por factores como la genética, el entorno y las experiencias previas. Reconocer estas diferencias es necesario para desarrollar un enfoque educativo que fomente un ambiente de aula inclusivo donde cada estudiante tenga la oportunidad de participar de acuerdo a sus habilidades y necesidades

particulares, pudiendo alcanzar así su máximo potencial (Tokuhama-Espinosa & Rivera Bilbao, 2013).

Asimismo, la neuroeducación proporciona herramientas prácticas para el equipo docente, permitiéndole integrar estrategias basadas en la evidencia científica en sus lecciones diarias, como las técnicas que fomentan la atención plena, la enseñanza multisensorial y la promoción de la autorregulación emocional, todas las cuales están respaldadas por investigaciones en neurociencia (Jensen, 2008).

En otro orden de ideas, se encuentra «Teoría del procesamiento de la información», la cual propone que el cerebro humano opera de manera análoga a un ordenador, a través de diversas etapas que comprenden atención, codificación, almacenamiento y recuperación. En el contexto de la comunicación, esta teoría es esencial para estructurar mensajes que logren captar y mantener la atención de la persona receptora, facilitando así una mayor retención y comprensión de la información presentada. La atención, en este sentido, actúa como el primer filtro; sin ella, el proceso de codificación no puede llevarse a cabo de manera efectiva, lo que puede resultar en una comprensión superficial o errónea de los contenidos (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011).

En el ámbito educativo, la aplicación de dicha teoría permite que el profesorado diseñe lecciones que optimicen tanto la atención como la retención de información. Estrategias como el uso de elementos visuales, la estructuración de la información en segmentos comprensibles y la implementación de actividades interactivas son algunas de las maneras en que se puede aplicar esta teoría para mejorar el aprendizaje. Al considerar las diferencias individuales en la atención y el estilo de aprendizaje, se promueve un enfoque inclusivo que asegura que cada estudiante tenga la oportunidad de acceder y procesar los conocimientos de manera efectiva (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011).

Por otro lado, la teoría del procesamiento de la información subraya la importancia de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Proporcionar información específica sobre el rendimiento puede ayudar al alumnado a ajustar su enfoque y estrategias de estudio, facilitando así un aprendizaje más profundo y significativo (Schunk, 2012). De esta manera, no solo se optimiza la comprensión, sino que también se empodera a cada estudiante para que se convierta en un agente activo en su proceso de aprendizaje.

Otro modelo de comunicación relevante es el desarrollado por Shannon y Weaver en 1948, que ha explicado el fenómeno del proceso comunicativo como una secuencia lineal que involucra un emisor, un mensaje, un canal y un receptor, y que considera también el papel del ruido, es decir, las interferencias que pueden alterar la transmisión del mensaje (agustinmlyuscomunicacion, 2020). Este enfoque ha permitido que el campo de la comunicación reconozca la importancia de crear mensajes claros y directos, que minimicen las distracciones y el ruido para facilitar la comprensión efectiva.

En el marco de la neurocomunicación, el modelo de Shannon y Weaver se enriquece al considerar cómo el cerebro humano procesa y responde a estos mensajes. Al diseñar mensajes que se alineen con la manera en que el cerebro recibe y procesa la información, se mejora significativamente la calidad de la comunicación (agustinmlyuscomunicacion, 2020). En el ámbito educativo, este modelo tiene implicaciones importantes. Reconocer y superar las barreras comunicativas entre el profesorado y el estudiantado es esencial para lograr una comprensión mutua y un aprendizaje efectivo.

También es aplicable en esta investigación la Teoría del cerebro triuno, propuesta por Paul MacLean. Esta plantea que el cerebro humano está estructurado en tres partes principales: el sistema reptiliano, que se encarga de regular las funciones básicas de supervivencia, como la respiración y el control de la temperatura; el sistema límbico, responsable de la gestión de las emociones, como el miedo, la alegría y la tristeza; y el neocórtex, que participa en funciones cognitivas superiores, incluyendo el razonamiento, el lenguaje y la planificación (Leal, 2015, citando a MacLean, 1990).

Esta teoría es particularmente relevante en el campo de la neurocomunicación, que busca diseñar mensajes que activen y apelen a estas diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, los mensajes que logran conectar con el sistema límbico pueden ser más efectivos en crear empatía y conexión emocional, lo que es fundamental para el aprendizaje y la retención de información (Leal, 2015). Al involucrar al alumnado emocionalmente, se mejora no solo su motivación y participación, sino también la calidad de la experiencia de aprendizaje. Es por ello que implementar estrategias basadas en la teoría del cerebro triuno puede contribuir a una enseñanza más holística, en la que se consideren tanto los aspectos racionales como emocionales del aprendizaje.

Finalmente, pero no menos importante, se encuentra el Modelo AIDA, desarrollado por Strong en 1925. Una herramienta indispensable en comunicación y marketing que ilustra el proceso mediante el cual las personas consumidoras se mueven desde el reconocimiento de un producto hasta la acción de compra, pasando por etapas de atención, interés, deseo y acción (Yanayaco Trinidad, 2023).

En neurocomunicación, el modelo se adapta para comprender cómo los estímulos impactan al cerebro en cada fase, permitiendo a quienes diseñan mensajes optimizar la forma en que capturan y retienen la atención, despiertan el interés, y fomentan una respuesta motivada y específica en la persona receptora. Por otro lado, en el ámbito educativo, el modelo AIDA se aplica eficazmente en la estructuración de lecciones y actividades que no solo retienen la atención del estudiantado, sino que también logran sostener su interés y generar un deseo genuino por aprender (Yanayaco Trinidad, 2023). El modelo AIDA en la educación implica diseñar estímulos y mensajes claros y dirigidos, que favorecen la concentración y motivación estudiantil a través de estrategias que llaman a la participación activa.

7.4.1. Argumentación de por qué la investigación en Neurocomunicación es necesaria y qué brecha en el conocimiento espera llenar

La investigación en neurocomunicación aplicada a los sectores de la comunicación y la educación resulta esencial y oportuna, dada su capacidad para aportar comprensión y optimización a los procesos de aprendizaje y transmisión de mensajes. A través de la neurocomunicación, se pretende profundizar en cómo los mecanismos cognitivos y emocionales afectan la recepción y respuesta a la información, permitiendo así diseñar estrategias de enseñanza y comunicación que se adapten a las capacidades de atención, memoria y emociones de quienes reciben la información, logrando aprendizajes más efectivos y significativos (Álvarez, 2007).

Un ejemplo de su aplicabilidad se observa en plataformas de streaming, donde la neurociencia ya demuestra su utilidad en la personalización de contenido al moldearse en función de las emociones y preferencias de quienes consumen estos contenidos. De forma similar, en el ámbito del marketing y la publicidad, el conocimiento neurocientífico permite diseñar estrategias que conectan emocionalmente con las personas consumidoras, al ajustar los mensajes publicitarios según las respuestas emocionales y cognitivas del público objetivo, optimizando así la efectividad de las campañas y fomentando un vínculo emocional con la marca (IEBS, 2023).

En el sector educativo, el uso de la neurociencia permite adaptar los métodos de enseñanza a los estilos de aprendizaje y capacidades cognitivas de los estudiantes, logrando una mayor retención de la información y disminuyendo la tasa de abandono escolar mediante herramientas pedagógicas basadas en los procesos neurocognitivos (Bueno i Torrens, 2019). Sin embargo, este campo enfrenta desafíos, particularmente en el ámbito educativo, donde persiste escepticismo respecto a su validez. Esta resistencia se debe en parte a la falta de la práctica de los estudios que se realizan, que demuestren de forma consistente los beneficios de la neurocomunicación en los contextos educativos y comunicacionales, además de la falta de formación en neurociencia en profesionales de la educación y algunas áreas de la comunicación. Esta carencia en la capacitación dificulta su aceptación e implementación (Barrientos-Báez, 2024; Bueno i Torrens, 2019).

A pesar de que las aplicaciones de neurocomunicación avanzan en sectores como el neuromarketing y el análisis de comportamiento, en el ámbito educativo su adopción es aún limitada. Estudios recientes indican, sin embargo, que mediante técnicas neurocomunicativas como el *storytelling* o el análisis de las respuestas emocionales, es posible no solo mejorar la retención de conocimientos, sino también generar un aprendizaje significativo al conectar emocionalmente con las personas que aprenden, propiciando una experiencia de aprendizaje integral y duradera (Brodsky, Brito, Ossa, Suárez y Hernández Toscano, 2022).

En conclusión, la neurocomunicación tiene el potencial de revolucionar tanto la comunicación como la educación al facilitar una interacción más adaptada a los procesos neuronales de quienes participan. Esta línea de investigación sigue siendo un campo emergente con gran proyección para transformar la manera en que se comunica y se educa.

Figura 3:

Localización de algunas de las principales áreas y estructuras del cerebro que se mencionan en la investigación. Arriba se muestra el cerebro visto desde fuera. Abajo se pueden ver algunas de las estructuras internas cruciales en los aprendizajes y el consumo. La parte anterior de la cabeza (la cara), quedaría a la derecha, y la nuca, a la izquierda. Si bien para la presente investigación no es necesario saber dónde están exactamente estas áreas y estructuras, la imagen puede aportar un contexto visual a todo lo estudiado.

Fuente: Bueno i Torrens (2019). Imagen tomada de la página 19 de la cuarta edición del libro *Neurociencia para educadores*.

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS

8.1. Resultados cualitativos

Las entrevistas realizadas proporcionaron una comprensión profunda sobre la percepción y aplicación de la neurocomunicación en los sectores de la comunicación y la educación. A través de las reflexiones de David Bueno i Torrens, Almudena Barrientos-Báez, Javier Souto y Ruth Guinovart Gumí, se revelan coincidencias clave en cuanto a los beneficios de la neurocomunicación, así como los desafíos y barreras para su implementación efectiva.

En primer lugar, David Bueno i Torrens, biólogo y neuroeducador, subraya la importancia de crear un entorno emocionalmente positivo para mejorar el aprendizaje. Según sostiene, las emociones positivas impactan directamente en la memoria y la disposición cognitiva del alumnado, lo que facilita la consolidación del conocimiento a largo plazo, y lo explica de la siguiente manera:

Las técnicas comunicativas más útiles son las que despiertan la curiosidad de los oyentes, en este caso del alumnado, pero basadas en la confianza. Es decir, la curiosidad puede significar incertidumbre, y la incertidumbre está presente en nuestras vidas, eso no es en absoluto negativo, todo lo contrario; pero, apoyándonos en esa confianza de que “podemos hacer frente a las incertidumbres y a los cambios gracias a nuestra curiosidad”.

Fuente: extracto de la entrevista a David Bueno i Torrens, la cual se encuentra íntegra en el Anexo 11.2.1

Este enfoque está alineado con las teorías actuales sobre metodologías activas, que promueven la participación y el compromiso emocional del estudiantado. Ruth Guinovart Gumí, docente y jefa de estudios, respalda esta idea al destacar cómo las estrategias de comunicación emocional, combinadas con recursos visuales como memes y dinámicas colaborativas, aumentan la receptividad y el rendimiento del alumnado. También menciona que el apoyo emocional es esencial para fortalecer los vínculos entre profesorado y estudiantado, lo que refuerza el sentido de la conexión que cada estudiante siente con su entorno educativo. En palabras de Guinovart:

Es imprescindible que el alumno/a sepa que está apoyado emocionalmente. No se puede dar clases sin mirar en los ojos a los alumnos, escribiendo a la pizarra haciendo caso omiso de sus intervenciones. Han de saber que estás allí para enseñarles un temario, pero también unos valores éticos y morales. Necesitan que seas un buen “dux” (guía). De hecho, el verbo “educar” significa etimológicamente guiar. El profesorado tiene que ser un mero guía en todos los sentidos, también el del bienestar emocional del alumnado.

Fuente: extracto de la entrevista a Ruth Guinovart Gumí, la cual se encuentra íntegra en el Anexo 11.2.4

En cuanto a la aplicación de la neurocomunicación en la enseñanza, Almudena Barrientos-Báez, experta en relaciones públicas y docente universitaria, resalta la relevancia de la neurocomunicación como herramienta para involucrar emocionalmente al alumnado. Barrientos-Báez subraya que estrategias como la gamificación (integración de juegos en el proceso educativo) son fundamentales para lograr un aprendizaje más efectivo y divertido, lo cual también fue mencionado por Javier Souto, psicólogo psicoanalista y docente.

Souto enfatiza que el refuerzo positivo y la empatía son esenciales en la enseñanza, no solo para motivar al alumnado, sino también para promover un ambiente en el que se sientan valorados y comprendidos, algo que también señala en relación a sus pacientes cuando se refiere a la importancia de la comunicación emocional y de saber escuchar. El entrevistado así lo expone:

En la psicología se trabaja con la palabra, y la escucha es fundamental. Muchas veces, los pacientes llegan al consultorio porque antes no se han sentido escuchados, ya sea un niño o un adulto. Entonces, cuando en el consultorio se produce esa escucha, la cuestión empieza a cambiar. En la primera infancia, si un niño está callado o es acallado, podemos ser su voz. No porque el niño literalmente no tenga voz, sino porque quizá no hay alguien ahí que esté escuchando. En esos casos, el niño no para de repetir un síntoma tras otro, y por eso es vital poder escuchar. En ese sentido, nos formamos y trabajamos para lograrlo.

Fuente: extracto de la entrevista a Javier Souto, la cual se encuentra íntegra en el Anexo 11.2.3

Sin embargo, a pesar de los beneficios señalados, las entrevistas también revelan ciertos obstáculos para la integración efectiva de la neurocomunicación. Ruth Guinovart Gumí menciona que uno de los mayores desafíos es la falta de formación específica en neurocomunicación entre el profesorado, y que, aunque hay docentes que aplican ciertas estrategias de manera intuitiva, no siempre se cuenta con la capacitación necesaria para comprender los principios neurocientíficos detrás de estas estrategias, señalando también que la sobrecarga de trabajo administrativo y educativo puede dificultar la incorporación de nuevas metodologías, ya que el profesorado se enfrenta a una gran cantidad de tareas diarias.

Por otro lado, Javier Souto plantea una crítica al uso comercial de los principios neurocientíficos, sugiriendo que el prefijo «neuro» podría ser una estrategia de marketing más que una disciplina científica rigurosa. Este comentario resalta la importancia de aplicar la neurocomunicación con un enfoque ético y responsable, lo que también es apoyado por Almudena Barrientos-Báez, quien aboga por una investigación que priorice el bienestar de las personas sobre los fines comerciales, destacando como elemento clave a la empatía con las siguientes palabras:

Las estrategias de comunicación, tanto tradicionales como digitales, han comenzado a enfocarse más en la empatía, un elemento clave de la inteligencia emocional. Esto incluye la comprensión de las emociones de la audiencia en cualquier escenario, aplicando principios de neurocomunicación. Las campañas, por ejemplo, que emplean imágenes impactantes o testimonios personales tienden a captar más la atención y a generar una respuesta emocional más fuerte. ¿Y qué es esto? Esto es neurocomunicación, porque las emociones desempeñan un papel crucial en el proceso de la toma de decisiones. También, por ejemplo, la conexión emocional juega un papel importante. Las estrategias mejoradas permiten que las audiencias se sientan más comprendidas y valoradas. Cuando las marcas logran conectar a nivel emocional, es más probable que los consumidores se sientan más proclives a ser leales o más comprometidos con la marca.

Fuente: extracto de la entrevista a Almudena Barrientos-Báez, la cual se encuentra íntegra en el Anexo 11.2.2

Finalmente, en cuanto a la forma en que el equipo docente corrige errores y apoya el aprendizaje, Ruth Guinovart Gumí destaca la importancia de tratar los errores como oportunidades para aprender, siempre con un enfoque positivo y sin culpabilizar a los estudiantes. Esto se alinea con el enfoque general de las otras entrevistas, coincidiendo en que una retroalimentación constructiva es esencial para fortalecer la confianza y motivación del estudiantado.

En resumen, el estudio cualitativo indica que la neurocomunicación ofrece un potencial significativo para mejorar tanto el aprendizaje en la educación como las dinámicas de trabajo y liderazgo en el ámbito profesional. Sin embargo, también se destacan varias barreras que deben ser superadas para que estas estrategias sean implementadas de manera efectiva. La formación especializada, la simplificación de los principios neurocientíficos y la superación de la resistencia al cambio son aspectos clave a abordar.

Asimismo, es esencial que la aplicación de la neurocomunicación se haga con un enfoque ético, priorizando siempre el bienestar de las personas y evitando el uso meramente comercial de las técnicas. Con estas mejoras, los entornos de la educación y la comunicación podrán aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la neurocomunicación, generando un impacto positivo en los diversos sectores.

8.2. Resultados cuantitativos

En el marco de esta investigación, se llevaron a cabo encuestas dirigidas a cuatro grupos clave: *profesionales de la educación, estudiantes, profesionales del ámbito de la comunicación y público consumidor*. El objetivo principal de este apartado fue explorar sus percepciones y actitudes frente a la neurocomunicación y su impacto en ámbitos específicos

como la enseñanza, la comunicación profesional y las decisiones de consumo. Este análisis no solo destaca los patrones comunes entre los distintos grupos, sino que también revela diferencias específicas que reflejan las necesidades y desafíos únicos en cada contexto.

Así, las encuestas constituyen una pieza fundamental para fundamentar las conclusiones y propuestas de este trabajo, aportando evidencia empírica que respalda la importancia de la neurocomunicación como herramienta transformadora.

Se han obtenido un total de 80 encuestas completadas, 20 para cada grupo de participantes, un número representativo para ofrecer un análisis concluyente. Los datos recabados ofrecen una visión amplia que permite obtener conclusiones válidas sobre las percepciones y actitudes de las personas encuestadas, respecto a la neurocomunicación y su impacto en los diversos sectores.

1. **Profesionales del sector educativo:** El objetivo de esta encuesta ha sido comprender cómo se aplica la neurocomunicación en las prácticas docentes, ya sea que tengan o no formación en esta disciplina, y cuál es la necesidad de continuar profundizando en dicho conocimiento.

Figura 4:

Distribución de ocupaciones de las personas participantes de la encuesta a profesionales del sector educativo

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas al enunciado "Ocupación".

- **Familiaridad y formación:** En la figura nº 5 se observa que 60 % de las personas encuestadas está familiarizada con el concepto de neurocomunicación. Asimismo, aunque un 40% desconoce su significado, algunas reconocen utilizar los principios de esta disciplina de forma intuitiva, lo que subraya la necesidad de mayor difusión y formación docente. Por su parte, la figura nº 6 muestra que el 90 % cree fundamental capacitarse en este ámbito para mejorar la calidad educativa.

Figura 5:

Distribución de respuestas a la pregunta 1 (gráfico circular).

1. ¿Está familiarizado/a con el concepto de neurocomunicación y su relación con el aprendizaje?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 1 de la encuesta a profesionales del sector educativo.

Figura 6:

Distribución de respuestas a la pregunta 9 (gráfico circular).

9. ¿Considera que el equipo docente debería recibir formación específica sobre cómo la neurocomunicación influye en el desarrollo de las clases y el rendimiento académico?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 9 de la encuesta a profesionales del sector educativo.

- **Impacto ambiental:** La comunicación positiva, efectiva y asertiva es percibida como clave, con el 95 % coincidiendo en su impacto positivo en el rendimiento académico, tal como lo muestra la figura nº 7. No obstante, algunas observaciones revelan que la neurocomunicación tiene una mayor aceptación en el profesorado universitario, y menor en los niveles de primaria y secundaria. Asimismo, los beneficios más destacados incluyen mayor motivación, mejor ambiente emocional, y mayor retención de información.

Figura 7:

Distribución de respuestas a la pregunta 3 (gráfico circular).

3. ¿Cree que el uso de estrategias de comunicación efectiva, positiva y asertiva puede mejorar el rendimiento académico del alumnado?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 3 de la encuesta a profesionales del sector educativo.

- **Impacto emocional:** En la figura nº 8 se observa que el 70 % destaca la relevancia de una comunicación clara y respetuosa, mientras que el 20 % distingue los refuerzos positivos y el apoyo emocional como los aspectos más influyentes en el rendimiento académico.

Figura 8:

Distribución de respuestas a la pregunta 7 (gráfico circular).

7. En su opinión, ¿cuál de los siguientes factores tiene mayor impacto en el rendimiento académico del alumnado?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 7 de la encuesta a profesionales del sector educativo.

- **Comentarios clave:**

"La motivación del alumno es la clave para que este mejore en todos los aspectos participación, comprensión, retención de la información, por tanto mejora su rendimiento académico!!!."

"El ambiente emocional influye directamente en la participación y la retención de información."

"Es crucial comprender cómo el cerebro procesa y retiene la información para diseñar métodos efectivos."

"El CÓMO muchas veces es más importante que el QUÉ."

2. Estudiantes: La encuesta dirigida a estudiantes tiene como objetivo evaluar la relevancia de los principios de la neurocomunicación en su formación.

Figura 9:

Distribución de ocupaciones de las personas participantes de la encuesta del grupo de estudiantes.

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas al enunciado "Etapa educativa".

- **Familiaridad y formación:** Los resultados de la figura nº 10 evidencian que el 95% del alumnado encuestado considera positivo que el equipo docente disponga de formación en esta disciplina, aunque solo un 45 % está familiarizado con el concepto de neurocomunicación, tal como se observa en la figura nº 11.

Figura 10:

Distribución de respuestas a la pregunta 8 (gráfico circular).

8. En tu experiencia, ¿crees que el profesorado debería aprender más sobre cómo la neurocomunicación afecta la forma en que el alumnado aprende y responde en el aula?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 8 de la encuesta al grupo de estudiantes.

Figura 11:

Distribución de respuestas a la pregunta 1 (gráfico circular)

1. ¿Estás familiarizado/a con el concepto de neurocomunicación y cómo puede influir en tu aprendizaje?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 1 de la encuesta al grupo de estudiantes.

- **Impacto ambiental:** En base a los datos aportados por la figura nº 12, se observa que el 100% del estudiantado encuestado considera que la comunicación clara, positiva y asertiva por parte del profesorado, los cuales son principios que responden a la neurocomunicación, mejora su aprendizaje y rendimiento académico. Mientras que la figura nº 13 evidencia que el 85 % cree que una comunicación positiva mejora tanto el ambiente de clase como la actitud y el comportamiento del alumnado.

Figura 12:

Distribución de respuestas a la pregunta 2 (gráfico circular).

2. En base a tus experiencias, desde la primaria hasta la universidad, ¿crees que la comunicación efectiva (transmitiendo el mensaje de forma clara...uede ayudar a mejorar tu rendimiento académico?
20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 2 de la encuesta al grupo de estudiantes.

Figura 13:

Distribución de respuestas a la pregunta 7 (gráfico circular).

7. ¿Consideras que la comunicación positiva de parte del profesorado, como reconocer los logros y dar ánimo, mejora el ambiente de la clase y por lo tanto el rendimiento del alumnado en general?
20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 7 de la encuesta al grupo de estudiantes

- **Impacto emocional:** El 90 % presentado en la figura nº 14 coincide en que el apoyo emocional y los refuerzos positivos son esenciales para mantener la motivación.

Figura 14:

Distribución de respuestas a la pregunta 4 (gráfico circular).

4. En tu opinión, ¿crees que el apoyo emocional y los refuerzos positivos del profesorado te ayudan a mantenerte motivado/a para aprender?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 4 de la encuesta al grupo de estudiantes

- Comentarios clave:

"Se valora especialmente cuando los profesores son claros y respetuosos, evitando favoritismos y corrigiendo con respeto".

"Con los profes que son malos nos comportamos peor; con los buenos y respetuosos, nos callamos" refleja el impacto emocional de la relación docente-alumno".

"El favoritismo afecta negativamente; el apoyo emocional mejora el ambiente".

"Los estudiantes resaltan la conexión emocional como clave para generar motivación y compromiso".

"Cuando recibo un comentario respetuoso y enfocado en lo positivo, aunque sea una corrección, me motiva automáticamente".

"Es importante que los profesores enseñen con el ejemplo, ya que muchas veces faltan al respeto mientras dan lecciones de bullying".

3. Profesionales del sector de la comunicación: La encuesta a las personas profesionales de la comunicación reveló que el 95% considera que las estrategias de neurocomunicación aportan una eficacia directa la recepción de mensajes del público objetivo.

Figura 15:

Distribución de ocupaciones de las personas participantes de la encuesta del grupo de profesionales del sector de la comunicación.

Ocupación
20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas al enunciado "Ocupación".

- **Familiaridad y formación:** El 60% de las personas encuestadas reflejado en la figura nº 16, están familiarizadas con la neurocomunicación, pero algunas aún no aplican sus principios de manera sistemática. Mientras que el 95% de las figuras nº 17 y 18, considera esencial formarse en este campo para optimizar estrategias comunicativas en el campo profesional y también en la comunicación interna.

Figura 16:

Distribución de respuestas a la pregunta 1 (gráfico circular).

1. ¿Está familiarizado/a con el concepto de neurocomunicación y cómo puede influir en la forma en que se perciben los mensajes dirigidos al público c...e equipos, departamentos y niveles jerárquicos)?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 1 de la encuesta al grupo de profesionales del sector de la comunicación.

Figura 17:

Distribución de respuestas a la pregunta 9 (gráfico circular).

9. ¿Cree que el sector de profesionales de la comunicación debería recibir formación en neurocomunicación para mejorar la eficacia de su tr... impacto de los mensajes en el público objetivo?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 9 de la encuesta al grupo de profesionales del sector de la comunicación.

Figura 18:

Distribución de respuestas a la pregunta 10 (gráfico circular).

10. ¿Cree que el sector de profesionales de la comunicación debería recibir formación en neurocomunicación para mejorar las relaciones internas en su ámbito laboral?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 10 de la encuesta al grupo de profesionales del sector de la comunicación.

- **Impacto ambiental:** El 100 % de las personas profesionales encuestadas considera que aplicar los principios de la neurocomunicación es esencial para la creación de estrategias comunicativas, tal como se observa en la figura nº 19. Por su parte, en la figura nº 20, el 95 % de las personas encuestadas expone que estos principios también impactan de forma positiva en el ámbito de la comunicación interna (entre sus miembros, departamentos y niveles jerárquicos).

Figura 19:

Distribución de respuestas a la pregunta 5 (gráfico circular).

5. En su campo profesional, ¿considera que los principios de neurocomunicación juegan un papel importante en la creación de estrategias para que ... imagen de una personalidad pública tenga éxito?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 5 de la encuesta al grupo de profesionales del sector de la comunicación.

Figura 20:

Distribución de respuestas a la pregunta 2 (gráfico circular).

2. ¿Considera que los principios de la neurocomunicación, como la claridad en el mensaje, el uso de emociones positivas y una comunicación respetuosa...artamentos y niveles jerárquicos) de su trabajo?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 2 de la encuesta al grupo de profesionales del sector de la comunicación.

- **Impacto emocional:** La figura nº 21 expone que el 70% de las personas encuestadas destaca de manera significativa la importancia de buscar una conexión emocional para fortalecer la respuesta del público, mientras que un 20 % lo considera relevante pero no esencial. En la figura nº 22 se observa que el 95 % aprecia una comunicación interna que cuida la repuesta emocional, realizándose de forma respetuosa y asertiva,

Figura 21:

Distribución de respuestas a la pregunta 4 (gráfico circular).

4. ¿Ha notado que la búsqueda de conexión emocional con el público consumidor y con las personalidades públicas mejora su reacción y compromiso?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 4 de la encuesta al grupo de profesionales del sector de la comunicación.

Figura 22:

Distribución de respuestas a la pregunta 6 (gráfico circular).

6. ¿Cree que una comunicación asertiva, que permite expresar ideas de manera clara y respetuosa, ayuda a fortalecer las relaciones internas en su ámbito profesional?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 6 de la encuesta al grupo de profesionales del sector de la comunicación.

• Comentarios clave:

"Es prioritario aprender cómo conectar emocionalmente para lograr un impacto positivo."

Un locutor mencionó que la neurocomunicación puede transformar la forma en que se conecta con los oyentes.

"La PNL (Programación Neurolingüística) se mencionó como una herramienta valiosa para entender mejor al público y transmitir mensajes más efectivos y respetuosos".

Un director de comunicación en una ONG resaltó que "esta conexión es fundamental para atraer colaboradores y generar impacto" en su sector.

"El avance en neurociencias abre posibilidades para mejorar la comunicación, pero siempre desde la ética profesional."

4. Público consumidor: En esta encuesta se exploró el impacto de la neurocomunicación en las decisiones de compra de las personas consumidoras, con un enfoque en las tendencias generales y sin considerar variables específicas como la profesión o la edad. Esto permite centrarse en patrones de comportamiento de consumo comunes, dado que, aunque la edad y la profesión pueden influir en las decisiones de compra, en este caso se optó por un estudio más amplio para identificar principios universales de neurocomunicación que puedan aplicarse a un público diverso.

- **Familiaridad y formación:** En la figura nº 23 se observa que solo el 55 % está familiarizado con el concepto de neurocomunicación, Este dato sugiere que más de la mitad de las personas encuestadas ya tienen algún nivel de exposición o entendimiento básico del tema, lo cual es un punto positivo para la implementación de estrategias que utilicen principios de neurocomunicación.

Figura 23:

Distribución de respuestas a la pregunta 1 (gráfico circular).

1. ¿Estás familiarizado/a con el concepto de neurocomunicación y cómo puede influir en la forma en que procesas los mensajes que recibes de marca...ductos, servicios y de personalidades públicas?
20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 1 de la encuesta a personas consumidoras.

- **Impacto ambiental:** El 70 % de la figura nº 24 considera muy relevante la claridad y facilidad en el mensaje para captar su interés. Mientras que la figura nº 25 expone que 95 % prioriza una comunicación ética y respetuosa en la comunicación de las personalidades públicas, para fortalecer el vínculo con la audiencia.

Figura 24:

Distribución de respuestas a la pregunta 2 (gráfico circular).

2. En tu experiencia, ¿crees que las marcas que se comunican con mensajes claros y fáciles de entender logran captar mejor tu atención y generar interés por sus productos o servicios?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 2 de la encuesta a personas consumidoras.

Figura 25:

Distribución de respuestas a la pregunta 10 (gráfico circular).

10. En tu opinión, ¿deberían tanto las marcas como las personalidades públicas priorizar una comunicación ética y respetuosa para fortalecer sus vínculos con la audiencia?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 10 de la encuesta a personas consumidoras.

- **Impacto emocional!** En la figura nº 26, la empatía hacia temas sociales y causas relevantes son valoradas por un 60 % de las personas encuestadas como factores clave para experimentar confianza y conexión emocional con las marcas. Por su parte, la figura nº 27 expone que los anuncios o campañas que conectan con emociones como nostalgia, humor o inspiración son considerados muy efectivos por el 40 % de las personas encuestadas para influir en la decisión de compra, mientras que un 50 % reconoce su impacto pero no de forma tan significativa.

Figura 26:

Distribución de respuestas a la pregunta 3 (gráfico circular).

3. ¿Consideras que una marca que muestra empatía hacia temas sociales o causas relevantes aumenta tu disposición a consumir sus productos o servicios?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 3 de la encuesta a las personas consumidoras.

Figura 27:

Distribución de respuestas a la pregunta 6 (gráfico circular).

5. ¿Crees que los anuncios o campañas que conectan con tus emociones, como nostalgia, humor o inspiración, son más efectivos para influir en tu decisión de compra?

20 respuestas

Fuente: Gráfico generado automáticamente por Google Forms, basado en las respuestas obtenidas a la pregunta nº 5 de la encuesta a las personas consumidoras.

- Comentarios clave:

“En general percibo mucha falsedad y un bajo nivel educativo en la comunicación pública y de marcas, si fueran más claros y directos con sus valores sería más efectiva su comunicación”.

Como conclusión derivada del análisis de las encuestas se revelan patrones reveladores que destacan la creciente relevancia de la neurocomunicación en diversos sectores. Entre las principales conclusiones se encuentran:

- Profesionales de la Educación: En general, se observa una percepción positiva sobre el impacto de la neurocomunicación en la motivación, el compromiso y el rendimiento académico del estudiantado. La mayoría de las personas encuestadas está familiarizada con el concepto, aunque reconoce la necesidad de continuar fomentando una mayor

comprensión y aplicación práctica de la neurocomunicación en las aulas para maximizar sus beneficios. A pesar de ello, hay un número de profesionales, especialmente en el nivel de primaria y secundaria, que no ven un beneficio claro, mientras que otro grupo de estas mismas etapas educativas, aplica las estrategias propuestas por la neurocomunicación de manera intuitiva, lo que sugiere una posible falta de formación específica en esta área.

- ▶ Estudiantes: Existe una muestra significativa por parte del alumnado de la necesidad de incorporar los principios de la neurocomunicación en las aulas, lo que sugiere que este campo podría ser incorporado de manera más explícita en los programas educativos. El conjunto de estudiantes encuestado valora especialmente las correcciones constructivas y considera que el equipo docente debería formarse en esta área para aumentar su impacto educativo.
- ▶ Profesionales de la Comunicación: Este grupo de profesionales percibe la neurocomunicación como una herramienta poderosa para mejorar la conexión emocional con sus audiencias, fortalecer relaciones internas y externas, y aumentar la efectividad de los mensajes. También destacan que su correcta implementación optimiza las dinámicas dentro de los equipos de trabajo, favoreciendo la confianza y la colaboración.
- ▶ Público consumidor: Las personas consumidoras se sienten significativamente influenciadas por los mensajes publicitarios basados en los principios de la neurocomunicación como la empatía hacia asuntos sociales y la conexión emocional, lo que refleja la eficacia de estas estrategias comunicativas.

Estos resultados proporcionan una visión integral sobre la implementación y los beneficios percibidos de la neurocomunicación, así como sobre las áreas donde se requiere una mayor formación y difusión.

8.4. Discusión y comparación de resultados

La triangulación de los resultados de la investigación, basada en los hallazgos cualitativos, las entrevistas y las encuestas, revela patrones convergentes que refuerzan la importancia de la neurocomunicación en diversos sectores. Al comparar estos resultados con los de otros estudios previos, se observa tanto consenso como algunas discrepancias que enriquecen la comprensión de su impacto y aplicación en la educación y la comunicación.

En el ámbito educativo, los hallazgos cualitativos del presente trabajo investigativo sobre la aplicación de la neurocomunicación en las aulas coinciden con las conclusiones del estudio realizado por Patricia de Julián Latorre (2024), quien señala que la combinación de metodologías activas y neurocomunicación optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En particular, la neurocomunicación ayuda a mejorar la motivación, la atención y la memoria del alumnado, un aspecto que también es resaltado por los resultados de las encuestas.

En las respuestas de las personas profesionales de la educación, se observa una percepción positiva sobre el impacto de la neurocomunicación en el rendimiento académico y la motivación del estudiantado. Sin embargo, algunos y algunas docentes, especialmente de niveles educativos como primaria y secundaria, no perciben un beneficio claro de su aplicación, mientras que otras personas la utilizan de manera intuitiva. Esto concuerda con el análisis de Patricia de Julián Latorre, quien subraya la necesidad de formación específica para maximizar los beneficios de la neurocomunicación, lo que refleja la falta de preparación formal en este campo que se observa también en nuestras encuestas.

Por otro lado, el estudio de Castorina (2016) introduce una crítica interesante sobre el «aplicacionismo» en la neurociencia educativa, cuestionando las traducciones simplistas de los descubrimientos neurocientíficos a la práctica educativa. Esta crítica es especialmente relevante cuando se examinan las respuestas del alumnado en la encuesta de esta investigación, quienes, aunque valoran positivamente la incorporación de los principios de neurocomunicación en las aulas, también sugieren que el enfoque debería ser más explícito y estructurado dentro de los programas educativos. Esto se alinea con las preocupaciones de Castorina sobre el reduccionismo y el peligro de aplicar conceptos de neurociencia sin una comprensión profunda de los contextos educativos y los supuestos epistemológicos subyacentes.

En cuanto a las personas consumidoras, los resultados de las encuestas revelan que se sienten significativamente influenciadas por los mensajes publicitarios basados en principios de neurocomunicación, especialmente aquellos que apelan a la empatía y las emociones. Este hallazgo coincide con los planteamientos de Almudena Barrientos-Báez y Javier Souto, quienes destacan la eficacia de estas estrategias para mejorar la conexión emocional con las audiencias y fortalecer las relaciones de confianza. Sin embargo, las preocupaciones éticas señaladas por Castorina sobre el uso manipulador de la neurocomunicación en el marketing son pertinentes en este contexto. La aplicación de estos principios en la publicidad, aunque efectiva, plantea la necesidad de equilibrar su uso con principios éticos sólidos para evitar prácticas que puedan explotar las vulnerabilidades cognitivas del público, una crítica que también sostiene Javier Souto.

En el sector de la comunicación profesional, los resultados de las encuestas coinciden con las observaciones de las personas entrevistadas, quienes perciben la neurocomunicación como una herramienta clave para mejorar la cohesión y la confianza dentro de los equipos de trabajo, así como para fortalecer las relaciones con la clientela. Este punto es especialmente relevante en el ámbito del marketing, donde la comprensión de cómo las emociones afectan las decisiones puede optimizar las estrategias comunicativas.

Sin embargo, la crítica de Castorina sobre el «aplicacionismo» también se aplica aquí: el uso de la neurocomunicación debe ir más allá de la persuasión superficial y

considerar su impacto en la autonomía y el bienestar de las audiencias, coincidiendo con Javier Souto en sus observaciones sobre la ética de la comunicación estratégica. En este punto, Almudena Barrientos-Báez destaca la promoción de la ética profesional en sus equipos.

Finalmente, la comparación de los resultados obtenidos con los estudios previos refuerza la necesidad de un enfoque matizado en la implementación de la neurocomunicación. Mientras que los hallazgos positivos sobre sus beneficios en motivación, aprendizaje y relaciones interpersonales son ampliamente compartidos, la falta de formación específica y la posible desconexión entre la teoría y la práctica siguen siendo barreras significativas. Esto se ve reflejado tanto en las respuestas del grupo de profesionales de la educación, que reconocen la importancia de la neurocomunicación pero demandan mayor formación, como en los comentarios del conjunto de estudiantes, que sugieren que estos principios deberían incorporarse de manera más explícita y comprometida en los programas educativos. Además, la crítica ética planteada por Castorina y Javier Souto sobre los riesgos de la instrumentalización de la neurocomunicación en contextos como la publicidad subraya la necesidad de abordar estas cuestiones con una reflexión ética robusta.

Asimismo, a pesar de los hallazgos valiosos, existen algunas limitaciones en esta investigación. En primer lugar, la muestra utilizada, aunque representativa del sector del marketing, es relativamente pequeña y no refleja completamente la diversidad de sectores que podrían beneficiarse de la neurocomunicación. Sería útil contar con una muestra más amplia y diversa que permita generalizar los hallazgos de manera más precisa. Además, el estudio se basó principalmente en encuestas y entrevistas, lo que limita la profundidad y extensión de los datos cualitativos obtenidos. También, la falta de una comparación directa con más estudios internacionales limita el marco global sobre el impacto de la neurocomunicación en diversos sectores.

En síntesis, la neurocomunicación presenta un potencial considerable para transformar la enseñanza y las estrategias comunicativas comerciales, pero su implementación requiere de una formación más especializada, una adaptación cuidadosa al contexto y una atención ética que garantice su uso responsable. La triangulación de los resultados con estudios previos y las encuestas realizadas proporciona una visión integral y matizada sobre los beneficios y las limitaciones de este campo, destacando la importancia de un enfoque crítico y reflexivo en su aplicación.

9. CONCLUSIONES

En el marco de la presente investigación sobre la neurocomunicación, el análisis de los resultados obtenidos a través de encuestas y entrevistas, junto con el material bibliográfico encontrado, ha permitido llegar a valiosas conclusiones que abordan tanto los

beneficios como los desafíos de aplicar estos principios en los sectores de la educación y la comunicación. Con el objetivo general de comprender cómo la neurocomunicación puede transformar los procesos comunicativos y educativos, y optimizar las interacciones humanas en diversos contextos, se destacan los siguientes hallazgos clave:

En primer lugar, se observa que el grupo de profesionales de la educación muestra una actitud positiva hacia el impacto potencial de la neurocomunicación en la motivación, el compromiso y el rendimiento académico del alumnado. La mayoría reconoce que los principios neurocientíficos pueden influir en cómo el estudiantado procesa y retiene la información. Sin embargo, persiste una necesidad de formación específica en neurocomunicación para mejorar su aplicación práctica. Esta brecha entre la intuición del profesorado y una comprensión teórica profunda de los principios neurocientíficos es particularmente relevante en niveles educativos como primaria y secundaria. Asimismo, la investigación revela que, aunque una parte del profesorado ya aplica de manera intuitiva estrategias basadas en neurocomunicación, la falta de capacitación formal puede limitar su efectividad. Además, el alumnado valora positivamente la incorporación de estos principios, especialmente aquellos relacionados con el refuerzo positivo y las correcciones constructivas. Esto reafirma la necesidad de capacitar al equipo docente en neurocomunicación para fortalecer la conexión emocional y optimizar el rendimiento académico.

En el ámbito de la comunicación, las personas profesionales ven la neurocomunicación como una herramienta poderosa para mejorar la conexión emocional con las audiencias. No solo se trata de una interacción externa con el público, sino también de fortalecer las relaciones internas dentro de los equipos de trabajo, mejorando la confianza y colaboración. La integración de los principios neurocientíficos en las estrategias comunicativas permite que los mensajes sean más efectivos, favoreciendo la comprensión y la retención de la información. En particular, la empatía y el uso adecuado de estímulos emocionales mejoran la percepción de los mensajes, lo que tiene implicaciones positivas en áreas como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas. Además, el público consumidor se muestra altamente influenciado por los mensajes que apelan a sus emociones, especialmente aquellos que muestran empatía hacia cuestiones sociales, creando una conexión emocional profunda. Este fenómeno resalta la efectividad de las estrategias de neurocomunicación en la publicidad, donde las emociones juegan un papel crucial en la decisión de compra y la fidelidad de la clientela.

Las encuestas con diversos grupos de profesionales, estudiantes y público consumidor, sumadas a las entrevistas con personas expertas como David Bueno i Torrens, Almudena Barrientos-Báez, Javier Souto y Ruth Guinovart Gumí corroboran la importancia de potenciar la integración de los principios neurocientíficos en las estrategias de comunicación. Los resultados coinciden en que la neurocomunicación puede mejorar significativamente la eficacia de las interacciones humanas en contextos educativos y

comunicacionales, al fomentar un entorno emocionalmente positivo que facilita el aprendizaje y la comprensión. Herramientas como el uso del humor, la gamificación, las dinámicas colaborativas y la personalización de los mensajes son vistas como positivas para aumentar la efectividad en los procesos de enseñanza, como también la conexión emocional y la empatía, las cuales son consideradas fundamentales también en el sector de la comunicación empresarial. Es así que las respuestas obtenidas también muestran que la neurocomunicación tiene un impacto significativo en sectores como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, donde la aplicación de estas técnicas se considera una herramienta eficaz para mejorar la efectividad de las campañas y las relaciones internas.

Sin embargo, a pesar de los avances, persisten varios desafíos en la implementación de la neurocomunicación. Uno de los principales obstáculos es la falta de formación específica, especialmente en el sector educativo, lo que limita la implementación efectiva de estas estrategias. Además, la resistencia al cambio por parte de algunos profesionales, especialmente en los niveles educativos de primaria y secundaria, que se origina también por la sobrecarga de tareas administrativas, se identifica como un impedimento importante. La cuestión ética es otro de los temas relevantes, ya que la neurocomunicación debe aplicarse de manera responsable, priorizando el bienestar de los individuos por encima de los fines comerciales.

La percepción escéptica en sectores como el educativo señala la necesidad de continuar investigando y formando a profesionales sobre las posibles aplicaciones de la neurocomunicación. La percepción de que la neurocomunicación podría no ser necesaria en estos sectores, puede ser una barrera para su adopción, por lo que es crucial continuar investigando cómo la neurocomunicación puede contribuir a la mejora de los procesos educativos y en otras áreas de la comunicación profesional.

Finalmente, a medida que la neurociencia sigue avanzando, se espera que se reconozcan con mayor certeza las ventajas de incorporar estas técnicas. En consecuencia, la presente investigación contribuye con fundamentos sólidos para que futuros estudios continúen avanzando, para que se sigan desarrollando y aplicando estrategias de neurocomunicación que optimicen las interacciones humanas tanto a nivel profesional como personal.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Academia.edu. (s.f). *Modelo de comunicación de Shannon y Weaver*. https://www.academia.edu/42263031/Modelo_de_comunicacion_de_Shannon_y_Weaver
- Aguilar Mendoza, L. A., Espinoza Pardo, G., Oruro Puma, E., & Carrión, D. (2010). Aprendizaje, memoria y neuroplasticidad. *Temática Psicológica*, 6(1). <https://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/article/view/856/767>

- agustinmlyuscomunicacion. (2020, marzo 19). *Modelo de comunicación de Shannon y Weaver*. <https://agustinmlyusinfo.data.blog/2020/03/19/modelo-de-comunicacion-de-shannon-y-weaver-2/>
- Álvarez, J. T. (2007). *Neurocomunicación. Propuesta para una revisión de los fundamentos teóricos de la comunicación y sus aplicaciones industriales y sociales*. *Mediaciones Sociales*, 1, 355-386. <https://core.ac.uk/download/pdf/38817154.pdf>
- Barrientos-Báez, A. (2023). Las relaciones públicas a partir de la neurocomunicación y las emociones: teoría y práctica. Prólogo, in *Miguel Hernández Communication Journal*, Vol. 14 (2), pp. 203 a 206. Universidad Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante). DOI: 10.21134/mhjournal.v14i.2048
- Barrientos-Báez, A. (2024). Liderazgo educativo y neurocomunicación: Un estado de la cuestión. *EDU Review. Revista Internacional de Educación y Aprendizaje*, 12(1). <https://doi.org/10.37467/revedu.v12.5175>
- Barrientos-Báez, A., Liberal Ormaechea, S., & Caldevilla-Domínguez, D. (2023). Herramientas neurocomunicativas en el cine documental. *OTOCINEMA*, 27. E-ISSN: 2172-0150. <https://revistas.uma.es/index.php/fotocinema/article/view/16183>
- Barrientos-Báez, A., & Caldevilla-Domínguez, D. (2019). Relaciones públicas y neurocomunicación como herramientas de mejora de la imagen de marca de los personajes públicos. *Revista de Ciencias de la Comunicación e Información*, 24(1), 1-13. <https://www.revistaccinformacion.net/index.php/rcci/article/view/99>
- Barrientos-Báez, A., Caldevilla-Domínguez, D., & Pallarés, M. (2023). Proyecto de personalización de noticias a partir de la neurocomunicación. En C. Fieiras Ceide, J. M. Túniz López, & M. Rodríguez Castro (Eds.), *Innovar en innovación televisiva. Análisis de casos de éxito en los medios públicos europeos* (pp. 107-118). Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. <https://doi.org/10.52495/c11.emcs.21.p107>
- Barrientos-Báez, A., & Caldevilla Domínguez, D. (2023). Neurocomunicación en videojuegos: llegando a un público sobreestimulado. *TECHNO REVIEW: International Technology, Science and Society Review*, 13(4), 1-13. <https://doi.org/10.37467/REVTECHNO.V13.4809>
- Barrientos-Báez, A., Cuesta, U., & Zito, M. (2023). *Neurocomunicación, neuromarketing y publicidad: Comportamiento del consumidor* (Núm. 8). *Revista Latina de Comunicación Social*, 2. <https://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/article/view/2111>
- Brodsky, J., Brito, C., Ossa, A., Suárez, A., & Hernández Toscano, J. (2022). *Leer se conjuga en plural. Desafíos y oportunidades de la neurodiversidad para las prácticas de lectura, escritura y oralidad*. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc).

- Bueno i Torrens, D. (2019). *Neurociencia para educadores* (M. Tricas & D. Bueno, Trans.; 4th ed.). Colección ROSA SENSAT, núm. 71. Ediciones OCTAEDRO. https://www.academia.edu/44263523/Neurociencia_para_educadores_david_bueno
- Bueno i Torrens, D. (2019). *Neurociencia aplicada a la educación*. Editorial Síntesis, S.A. <https://www.porticolibrerias.es/toc/9788491714200.pdf>
- Bullón Gallego, I. (2017). La neurociencia en el ámbito educativo. *Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad*, 3(1), 118-135. <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/article/view/4251/3476>
- Caldevilla Domínguez, D. (2007). *Manual de relaciones públicas*. Fragua. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=T7g1QP8ipu0C>
- Caldevilla-Domínguez, D., Barrientos-Báez, A., García-Manso, A., & Matarín-Rodríguez-Peral, E. (2022). Neurocomunicación y manosferas: Estudio de caso Forocoches. *Historia y comunicación social*, 27(1), 99-114. https://www.researchgate.net/profile/Almudena-Barrientos-Baez/publication/365424082_Neurocomunicacion_y_Manosferas_estudio_de_caso_Forocoches/links/638ddb51095a6a7774069e4b/Neurocomunicacion-y-Manosferas-estudio-de-caso-Forocoches.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9
- Canal Eguiazabal, M. (2018). *Relaciones públicas y neurociencia: Una aproximación a la realidad de las técnicas de neuroimaging* (Tesis doctoral, Universidad de Málaga). <https://www.doctorado-comunicacion.es/ficheros/doctorandos/H97.pdf>
- Candia Rivera, D. A. (2016). *Caracterización de la respuesta emocional ante estímulos visuales en registros electroencefalográficos* [Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Eléctrico, Universidad de Chile]. Santiago de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/143582/Caracterización-de-la-respuesta-emocional-ante-estímulos-visuales-en-registros-electroencefalográficos.pdf>
- CASEL. (2021). *Framework for SEL: A guide to the collaborative for academic, social, and emotional learning*. https://casel.org/11_casel-program-criteria-rationale/?view=true
- Castorina, J. A. (2016). La relación problemática entre neurociencias y educación. Condiciones y análisis crítico. *Propuesta Educativa*, 46, 26-41. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403049783004>
- Crespo-Pereira, V., Martínez-Fernández, V.-A., & Campos-Freire, F. (2017). La neurociencia para la innovación de contenidos en la televisión pública europea. *Comunicar*, 25(52), 8-12. Grupo Comunicar. <https://doi.org/10.3916/C52-2017-01>
- Cuesta, U., Barrientos-Báez, A., & Cuesta Díaz, V. (2023). Miradas múltiples y convergentes sobre neurocomunicación y neuromarketing. *Revista Latina de Comunicación Social*, (81), 1-2. <https://doi.org/10.4185/rlcs-2023-2178>. Reseña de Emilio Suárez González, Universidad de la Habana, Cuba.

- Curtis, H., & Barnes, N. (2018). *Sinapsis: el lenguaje de las neuronas*. Blog del COBCM. Blog Oficial del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. <https://cobcm.net/blogcobcm/2018/08/08/sinapsis-lenguaje-de-neuronas/>
- De Julián Latorre, P. (2024). *Metodologías activas y neurocomunicación para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje: Revisión sistemática y propuesta de aplicación*. *EDU Review*, 12(2). <https://doi.org/10.62701/revedu.v12.5406>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (comps.). (s.f.). *El campo de la investigación cualitativa*. *Manual de investigación cualitativa* (Vol. 1). Gedisa. https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/denzin_cap_i_introduccion_general_el_campo_de_la_investigacion_cualitativa.pdf
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432. <https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- El Deber. (2024, 13 de septiembre). *Neurocomunicación: entender la mente para potenciar las noticias*. <https://eldeber.com.bo/economia/neurocomunicacion-entender-la-mente-para-potenciar-las-noticias/>
- Escuela de Comunicación Universitas. (s.f.). *Neurocomunicación: Conectando cerebro con cerebro*. <https://www.escoeuniversitas.com/neurocomunicacion-conectar-cerebro/>
- Espina Romero, L., Guerrero Alcedo, J. M. (2022). Neurociencia y sus aplicaciones en el área de la Educación: una revisión bibliométrica. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(98), 512-529. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.98.9>
- Fenger, N., Ledesma, M. A. (2015). *Neurocomunicación avanzada*. Editorial Jurídica del Ecuador. ISBN: 978-9978-17-430-2. https://www.researchgate.net/publication/311492928_Neurocomunicacion_avanzada
- Fernández García-Andrade, R., & Fernández García-Andrade, P. (2019). *Neuromarketing: Hacia un nuevo marketing sustentado en la emoción, la persuasión y la influencia*. *Business Review*, (287), Marketing. <https://www.harvard-deusto.com/neuromarketing-hacia-un-nuevo-marketing-sustentado-en-la-emocion-la-persuasion-y-la-influencia>
- Filomeno, M. (2024, septiembre 12). *Neurocomunicación: Entender la mente para potenciar las noticias*. Unifranz. <https://unifranz.edu.bo/carreras/neurocomunicacion-entender-la-mente-para-potenciar-las-noticias/>
- García Orta, M. J., & Santos, R. M. (Coords.). (2022). *El poder de la comunicación: periodismo, educación y feminismo* (1ª ed., No. 62 de la colección Conocimiento Contemporáneo). Dykinson S.L. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5434690#>

- García Orta, S., Santos, A. (2022). La neurociencia en el aula: Un enfoque educativo. *Revista de Educación Inclusiva*, 15(1), 19-32.
- Gil Ochando, J. C. (2018). *Neurocomunicación audiovisual: intereses comunes entre la neurociencia y la comunicación audiovisual* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://docta.ucm.es/entities/publication/f03f3ab0-3d9f-4c27-9924-b7f7ebf42778>
- Gómez Climent, M. Á. (s.f.). *La Neuroeducación aplicada a las TIC explicada por la experta María Ángeles Gómez Climent*. <https://www.unir.net/revista/educacion/la-neurotecnologia-educativa-explicada-por-la-experta-maria-angeles-gomez-climent/>
- Google. (2024). *Google Forms*. <https://forms.google.com>
- Guerrero Salinas, M. (2023). Eye tracking, una herramienta complementaria para la evaluación del diseño. *Zincografía*, 7(13). Universidad Autónoma de San Luis Potosí. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-84372023000100221&script=sci_abstract
- Gutiérrez Bueno, E. (2005). *El Sector Audiovisual y su Evolución. La Televisión. Retos y Oportunidades*. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. https://coitaoc.org/wp-content/uploads/2008/08/gretel_audiovisual_tv_retos_y_oportunidades_1cb413bf.pdf
- Gray Group International. (2024). *Comunicación en la educación: Mejorar la interacción para un aprendizaje efectivo*. GGI Insights. <https://www.graygroupintl.com/blog/communication-in-education>
- Guerrero Salinas, M. (2023). *Eye tracking, una herramienta complementaria para la evaluación del diseño*. *Zincografía*, 7(13). Universidad Autónoma de San Luis Potosí. <https://doi.org/10.32870/zcr.v7i13.203>
- Gutiérrez Bueno, E. (2005). *El Sector Audiovisual y su Evolución. La Televisión. Retos y Oportunidades*. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. https://coitaoc.org/wp-content/uploads/2008/08/gretel_audiovisual_tv_retos_y_oportunidades_1cb413bf.pdf
- Hamui-Sutton, A. (2013). Un acercamiento a los métodos mixtos de investigación en educación médica. *Investigación en educación médica*, 2(8). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-50572013000400006&script=sci_arttext
- Hernández-Carrera, R. M. (2019). La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Su papel en el aula como herramienta educativa. *CAUCE. Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas*, (41), 1-16. <http://dx.doi.org/10.12795/CAUCE.2018.i41.08>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

- IEBS. (2023, enero 9). *El neuromarketing: la ciencia al servicio del marketing*. Neuromarketing: la aplicación de la neurociencia al marketing. <https://www.iebschool.com/blog/neuromarketing-marketing-estrategico/>
- Jensen, E. (2008). *Brain-based learning: The new paradigm of teaching*. Corwin Press. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=13NyAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Jensen,+E.+\(2008\).+Brain-based+learning:+The+new+paradigm+of+teaching.+Corwin+Press.&ots=qW07P7ty7L&sig=9MQj0dP1jKqRGp8asTmWocwz3pc#v=onepage&q=Jensen,+E.+\(2008\).+Brain-based+learning:+The+new+paradigm+of+teaching.+Corwin+Press.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=13NyAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Jensen,+E.+(2008).+Brain-based+learning:+The+new+paradigm+of+teaching.+Corwin+Press.&ots=qW07P7ty7L&sig=9MQj0dP1jKqRGp8asTmWocwz3pc#v=onepage&q=Jensen,+E.+(2008).+Brain-based+learning:+The+new+paradigm+of+teaching.+Corwin+Press.&f=false)
- Laniado, H., & Kolton, A. (2018). *Comunicación y neurociencias: Claves para el cambio en el comportamiento social*. La Crujía.
- Leal, D. (2015). La inteligencia emocional en la práctica pedagógica escolar. *Scientiarum*, (1). Recuperado de <https://investigacionuft.net.ve/revista/index.php/scientiarium/article/view/1347/1661>
- López Morejón, E., Rivera Costales, J. A., & Jácome Ortega, M. J. (2024). La evolución del marketing en la era digital: tendencias y desafíos actuales. *Metanoia: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 10(2), 88. <https://doi.org/10.61154/metanoia.v10i2.3540>
- Martín González, J. A. (2007). *Una nueva manera de influir en los momentos de decisión de compra. Bienvenidos a la era de la neurocomunicación*. MK Marketing+Ventas, (229). [http://www.miguelsantesmases.com/linked/14.4.neurocomunicacion mk nov07.pdf](http://www.miguelsantesmases.com/linked/14.4.neurocomunicacion%20mk%20nov07.pdf)
- Mailrelay. (2021, febrero 23). *Neuromarketing: Nuevas tendencias y transformación actual*. <https://mailrelay.com/es/blog/2021/02/23/neuromarketing-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-las-nuevas-tendencias-y-transformacion-en-el-mercado/>
- Marto Egido Piqueras (2023). La comunicación persuasiva como estrategia de neurocomunicación para las relaciones públicas. *Miguel Hernández Communication Journal*, Vol. 14 (2), pp. 339 a 360. Universidad Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante). DOI: 10.21134/mhjournal.v14i.1961
- Miranda Ferrer, M. (2022). *Neurociencias: El cerebro y la conducta*. Universidad Monter. https://www.academia.edu/102235382/Maritza_Miranda_Tesis_Licenciatura_en_Psicolog%C3%ADa?f_ri=711295
- Miranda Lorenzo, I. (2019, octubre 23). *Neurociencias de la Comunicación*. Universidad del Salvador. <https://desarrolloprofesional.upr.edu/wp-content/uploads/sites/99/2019/10/Neurociencias-de-la-Comunicacion-rev-AGS.-MC-IM.pdf>
- Monje Álvarez, C. A. (2011). *Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa: Guía didáctica*. Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Comunicación Social y Periodismo. Neiva, Colombia.

- Mora, F. (2013). *Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza Editorial.
- Navarro Robles, M., & Vázquez Barrio, T. (2020). El consumo audiovisual de la Generación Z. El predominio del vídeo online sobre la televisión tradicional. *Universitas: Revista de Comunicación*, 1, 1-12. <https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/a9d412d1-ddca-46c7-b946-fc5d2d5edceb/content>
- Olivar Urbina, N. (2023). El neuromarketing: fundamentos, técnicas, ventajas y limitaciones. *R.A.N.*, 9(1). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560874058005>
- Palacios Molina, D., Peña Vélez, I. V., Arias Arias, A. E., & Macías Intriago, D. M. (2020). El neuromarketing y su influencia en la publicidad en redes sociales para las MiPymes de Manabí - Ecuador. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (septiembre 2020). <https://www.eumed.net/rev/oel/2020/09/neuromarketing.html>
- Pedrero Esteban, L. M., & García Lastra, J. M. (Eds.). (2019). *La transformación digital de la radio: Diez claves para su comprensión profesional y académica*. Tirant Humanidades. https://www.researchgate.net/publication/337669687_La_transformacion_digital_de_la_radio_Diez_claves_para_su_comprension_profesional_y_academica
- RadioNotas. (2021). *El cerebro procesa diferente la radio, el streaming y el podcasting*. <https://radionotas.com/2021/04/09/el-cerebro-procesa-diferente-la-radio-el-streaming-y-el-podcasting/>
- Revista de Ciencias de la Comunicación e Información. (2019). Relaciones públicas y neurocomunicación como herramientas de mejora de la imagen de marca de los personajes públicos. *Revista de Ciencias de la Comunicación e Información*, 24(1), 1-13. <https://doi.org/10.2695-5016>
- Ríos, M. (2023, 25 de mayo). *Neurocomunicación y tecnología en el periodismo: El poder del storytelling en los medios*. HER GLOBAL IMPACT. <https://herglobalimpactmagazine.com/neurocomunicación-y-tecnología-en-el-periodismo-el-poder-del-storytelling-en-los-medios-d6bf3214b9d5>
- Rosell Aiquel, R., Juppet Ewing, M. F., Ramos Marquez, Y., Ramírez Molina, R. I., & Barrientos Oradini, N. (2020). Neurociencia aplicada como nueva herramienta para la educación. *Opción*, 36(92), 792-818. *Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Zulia*. https://www.researchgate.net/publication/342975280_Neurociencia_Aplicada_Como_Nueva_Herramienta_Para_La_Educacion
- Ruiz Gómez, S., Alcudia Borreguero, M., & Legorburu Hortelano, J. M. (2022). *Radio y podcast: la nueva vida de la ficción sonora en España (2012-2021)*. *Austral Comunicación*, 11(2), 30 pp. <https://doi.org/10.26422/aucom.2022.1102.gom>
- Sacaluga Rodríguez, I., Vargas, J. J., & Pérez Sánchez, J. (2024). *Explorando la confluencia neurocomunicativa: análisis de la interdependencia entre rasgos de personalidad y*

- patrones de consumo informativo en la detección de noticias falsas. Un estudio con estudiantes universitarios de periodismo y comunicación a través de los eneagramas. Revista Latina de Comunicación Social, 82, 1-16. <https://doi.org/10.4185/rlds-2024-2281>*
- Science and Marketing. (2024). *Descubre cómo el neuromarketing puede potenciar tu empresa. <https://www.scienceandmarketing.com>*
- Schunk, D. H. (2012). *Learning theories: An educational perspective (6th ed.)*. Pearson. [https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/822215/mod_resource/content/1/EBOOK-2012-Learning Theories An Educational Perspective, 6th Edition by Dale H. Schunk \(z-lib.org\) v.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/822215/mod_resource/content/1/EBOOK-2012-Learning Theories An Educational Perspective, 6th Edition by Dale H. Schunk (z-lib.org) v.pdf)
- Terigi, F. (2016). Sobre aprendizaje escolar y neurociencias. *Propuesta Educativa, 46, 50-64. <https://www.redalyc.org/pdf/4030/403049783006.pdf>*
- Tokuhamas-Espinosa, T., y Rivera Bilbao, G. M. (2013). *Estado del arte sobre pensamiento inicial matemático*[Documento para CECC/SICA del Sistema de Integración Centroamericana]. Quito, 27 de abril de 2013. <https://intercoonec.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Pensamiento%20inicial%20numerico.pdf>
- Unifranz. (2023). Congreso Internacional de Neurociencias. Recuperado de www.unifranz.edu.bo.
- Universidad de La Laguna. (2022). Neurociencia cognitiva y comunicación educativa: Nuevas perspectivas en el aula. <https://www.ull.es>.
- Urbina, N. O. (2023). Propuesta de un modelo de comunicación verbal desde la perspectiva de la neurocomunicación. *Revista de Comunicación y Neurogénesis (R.A.N.)*, 9(2), 211-229. <https://doi.org/10.29393/RAN9-16PMNO10016>
- Urcola Eceiza, E., Azkunaga García, L., & Fernández de Arroyabe Olaortua, A. (2022). Una brecha generacional: nuevas tendencias del consumo audiovisual entre los jóvenes universitarios. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 15(2)*, 1-20. <https://doi.org/10.5209/esmp.79005>
- Velandia Mora, M. A. (2013). *Comunicación y educación emocional*. España. https://www.researchgate.net/publication/353339617_Comunicacion_y_educacion_emocional
- Via Podcast. (2023). *Investigación revela el impacto en el cerebro de la radio, los podcasts y la música. <https://viapodcast.fm/investigacion-revela-el-impacto-en-el-cerebro-de-la-radio-los-podcasts-y-la-musica/>*
- Yanayaco Trinidad, Y. M. (2023). *Aplicación de la técnica AIDA para el desarrollo de competencias para la empleabilidad a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje en área de educación para el trabajo en los estudiantes del segundo grado de la I.E. Columna Pasco - Pasco – 2017* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. Repositorio Institucional UNDAC. <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3773>